

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES

La gestión cultural y el desempeño
laboral de los egresados de
la carrera de artes visuales
de la ESFAP MT

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

MAESTRO EN CIENCIAS SOCIALES

MENCIÓN:

GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Autor : Br. Vasquez Yparraguirre, Lorenzo Abdías

Asesora : Dra. Iberico Díaz, Marcia Adriana

TRUJILLO - PERÚ
2025

Nº de Registro:

JURADO DICTAMINADOR

.....
Dr. Luis Enrique Coronado Tello
PRESIDENTE

.....
Dr. Manuel Alfonso Lavado Ibáñez
SECRETARIO

.....
Dra. Yoya Betzabé Flores Pérez
MIEMBRO

.....
Dra. Marcia Adriana Ibérico Díaz
ASESORA

BIBLIOTECA DE POSGRADO - UNT

DEDICATORIA

A Dios, por poner en mi camino a personas maravillosas, por dotarme de talentos y nuevas ideas.

A mis padres, por sus enseñanzas y apoyo constante durante mi formación profesional, en gratitud, por su motivación hacia mi superación personal y por ser mis modelos de éxito.

BIBLIOTECA DE POSGRADO - UNITE

AGRADECIMIENTO

A los egresados de la ESFAP MT del 2014 al 2018, quienes participaron compartiendo sus vivencias y aportes relacionados con la investigación.

Al Director General de la ESFAP MT, Lic. Víctor Montenegro Burga, quien siempre se mostró predispuesto a brindar la información necesaria para la presente investigación

A la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes Macedonio de la Torre ESFAP MT, por su colaboración y predisposición por la información brindada para el desarrollo de este estudio.

A mi asesora, Dra. Marcia Iberico Diaz, por su acompañamiento y dedicación generosa durante el desarrollo de la presente investigación.

ÍNDICE

JURADO DICTAMINADOR.....	ii
DEDICATORIA.....	iii
AGRADECIMIENTO.....	iv
ÍNDICE	v
RESUMEN.....	vi
ABSTRACT.....	vii
I. INTRODUCCIÓN.....	8
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.....	8
1.2. ANTECEDENTES.....	24
1.3. MARCO TEÓRICO.....	26
1.4. JUSTIFICACIÓN.....	34
1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	35
1.6. HIPÓTESIS.....	35
1.7. OBJETIVOS.....	36
II. METODOLOGÍA.....	37
2.1. OBJETO DE ESTUDIO.....	37
2.2. INSTRUMENTACIÓN.....	37
2.3. MÉTODOS.....	38
2.4. TÉCNICA.....	47
2.5. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.....	48
III. RESULTADOS	49
3.1. ASPECTOS GENERALES.....	49
3.2. PLAN DE ESTUDIOS.....	53
3.3. FORMACIÓN DE LOS EGRESADOS DE LA ESFAP MT.....	58
3.4. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE GESTIÓN CULTURAL.....	73
3.5. GESTIÓN CULTURAL EN LAS ARTES VISUALES.....	79
3.6. DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EGRESADOS.....	83
IV. DISCUSIÓN.....	101
4.1. LA GESTIÓN CULTURAL Y LOS EGRESADOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES.....	101
4.2. EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EGRESADOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES.....	102
V. CONCLUSIONES.....	105
VI. RECOMENDACIONES.....	106
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	107
ANEXOS.....	113

RESUMEN

La presente investigación se realizó con el objetivo de identificar como ha formado la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes Macedonio de la Torre de Trujillo (ESFAP MT) a los egresados de la carrera de Artes Plásticas y Visuales en la especialidad de Pintura en las capacidades de la gestión cultural (GC).

Por tanto, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo, el mismo que permitió evidenciar la situación del desempeño laboral de los egresados de la carrera de Artes Plásticas y Visuales de la ESFAP MT en relación con la gestión cultural. Asimismo, para la elaboración de la investigación se utilizaron libros virtuales y físicos, tesis de pregrado y postgrado, artículos científicos, revistas científicas y fichas para la recolección de datos. De manera complementaria se empleó el método analítico sintético para el análisis de la información y su relación con las variables de estudio en Google Drive.

Con base en los resultados de la investigación, se determinó que la ESFAP MT con el Plan de Estudios 2011 que se orientaba principalmente a la formación práctica del artista. Ha formado de manera escasa en las competencias de gestión cultural respecto a planificación, organización, dirección y evaluación. Evidenciándose en las dificultades y el desempeño laboral de los egresados de Artes plásticas y Visuales de la especialidad de pintura del 2014 al 2018.

El aporte de esta investigación promueve la reflexión, la capacitación sobre la formación académica y la actualización en las competencias profesionales de los egresados de artes visuales para que sean gestores de su talento.

Palabras clave: Gestión cultural, artes visuales, desempeño laboral, plan de estudios, escuela de arte, bellas artes.

ABSTRACT

The present research was carried out with the aim of identifying how the Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes Macedonio de la Torre de Trujillo (ESFAP MT) has trained graduates of the Plastic and Visual Arts career in the specialty of Painting in the capacities of cultural management.

Therefore, a descriptive research was developed, which allowed to evidence the situation of the work performance of the graduates of the Plastic and Visual Arts career of the ESFAP MT in relation to cultural management. Likewise, virtual and physical books, undergraduate and postgraduate theses, scientific articles, scientific journals and data collection sheets were used for the elaboration of the research. In addition, the synthetic analytical method was used for the analysis of the information and its relationship with the study variables in Google Drive.

Based on the results of the research, it was determined that the ESFAP MT with the 2011 Curriculum was mainly oriented to the practical training of the artist. It has provided little training in cultural management skills in planning, organizing, directing and evaluating. This is evidenced in the difficulties and work performance of the graduates of Plastic and Visual Arts of the painting specialty from 2014 to 2018.

The contribution of this research promotes reflection, training on the academic formation and updating of the professional skills of visual arts graduates so that they can be managers of their talent.

Keywords: cultural management, visual arts, job performance, curriculum, art school, fine arts.

I. INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

Hablar de arte implica sumergirse en el análisis del pasado, el presente y el porvenir, ya que a través de las distintas manifestaciones artísticas es posible comprender las épocas y las dinámicas de vida propias de cada contexto histórico en el que surgieron. Gracias a investigaciones, estudios y producciones artísticas, es factible examinar y entender las tendencias que han emergido con el tiempo, así como su impacto y repercusión en la sociedad hasta la actualidad (Padilla & Festival JAC, 2022).

El arte ha servido como un vehículo de expresión y un catalizador de cambios dentro de la sociedad, funcionando como un medio para la comunicación y la crítica social. Asimismo, ha permitido observar la transformación de las épocas, las tradiciones y los estilos de vida desde los orígenes de la humanidad. Además, el arte cumple un papel fundamental como mediador y facilitador del diálogo, ya que, a través de sus obras, los artistas no solo transmiten emociones, sino también mensajes que invitan a la reflexión sobre la existencia y los desafíos sociales. En este contexto, el arte se erige como una herramienta influyente con el potencial de transformar, generar conciencia y educar a la sociedad (Padilla & Festival JAC, 2022).

La gestión cultural enfocada en las artes desempeña un papel clave en la promoción y consolidación de la cultura y la expresión artística dentro de una comunidad.

El gestor cultural cumple una función esencial dentro de un contexto determinado, ya sea en el ámbito institucional o en el seno de una comunidad. Su labor resulta crucial para preservar y promover una parte específica de la cultura, facilitando la transmisión de valores y perspectivas que caracterizan el pensamiento colectivo en un periodo histórico concreto. Además, su trabajo impulsa la formación de una "sociedad cultural", en la que se reconoce la importancia del patrimonio y se fomenta la participación activa en la vida cultural como un elemento clave para mejorar la calidad de vida (Cañola, 2013).

Para los creadores, es indispensable comprender de manera integral su relación con otros actores del ámbito artístico. Asimismo, deben ser conscientes del impacto que el contexto político, social, cultural, jurídico y tecnológico tiene sobre su ejercicio profesional. En este sentido, resulta estratégico que los artistas conozcan cómo la gestión cultural puede potenciar su desarrollo individual, además de adquirir nociones fundamentales sobre metodologías, conceptos y herramientas de gestión. Esto les permitirá integrarse de manera eficiente en la cadena de valor y desenvolverse con mayor profesionalismo en el mercado del arte (Taller Multinacional [TM], 2014).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han emitido recomendaciones sobre la necesidad de brindar apoyo, seguridad y protección a los trabajadores culturales, debido al alto grado de informalidad en el que se desenvuelven los artistas visuales. Este fenómeno se ha intensificado en los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia, dada la naturaleza atípica de su labor y las actuales condiciones de contratación en las industrias culturales. Además, los proyectos autogestionados enfrentan serios desafíos en términos de sustentabilidad. En este contexto, se vuelve fundamental examinar el papel de la enseñanza institucional de las artes, cuya efectividad en la transmisión de estos conocimientos suele ser menor en comparación con el aprendizaje adquirido a través de la práctica entre pares, o como se suele decir, mediante la experiencia directa en el oficio (Mauro, 2021).

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la creatividad, el talento y la innovación que impulsan las industrias culturales y creativas en América Latina y el Caribe representan factores clave en la transformación económica y social. Estos sectores no solo generan riqueza, sino que también fortalecen la competitividad e impactan en la sociedad de manera significativa. La Economía Naranja, concepto desarrollado por el BID para referirse a bienes y servicios cuyo valor central reside en la creatividad y el capital intelectual, tuvo en 2015 una contribución de 124,000 millones de

dólares y la generación de 1.9 millones de empleos, principalmente en áreas como las artes visuales, la arquitectura y la industria editorial. Explorar la economía y las prácticas culturales de los actores creativos de la región es, además, un ejercicio de reconocimiento de la identidad contemporánea latinoamericana y caribeña, así como de su notable capacidad de adaptación y evolución (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2019).

Las industrias culturales y creativas no solo aportan riqueza y empleo a la sociedad, sino que también constituyen una fuente esencial de creatividad, innovación y bienestar, tanto social como individual. La gestión cultural, como disciplina, proporciona herramientas fundamentales para el diseño, desarrollo, emprendimiento, administración y evaluación de proyectos en organizaciones, empresas e instituciones vinculadas a este sector. En este sentido, los gestores culturales actúan como nexos entre las artes y las profesiones creativas, facilitando la conexión entre el ámbito artístico y el contexto empresarial e institucional (Instituto de Gestión Cultural y Artística [IGECA], 2023).

Los gestores culturales poseen habilidades y conocimientos en áreas como administración, emprendimiento, políticas culturales, financiamiento, dirección de proyectos y cooperación. En particular, su labor abarca la planificación y ejecución de iniciativas culturales, la organización de eventos, la gestión de recursos humanos, la obtención de financiamiento y patrocinio para proyectos, así como la comunicación y el marketing cultural. Además, se especializan en diversas tipologías de gestión dentro de diferentes sectores, siempre con una perspectiva innovadora y emprendedora (Instituto de Gestión Cultural y Artística [IGECA], 2023).

El desarrollo de competencias en gestión cultural resulta esencial para que los artistas visuales egresados de instituciones académicas puedan integrarse con éxito en el ámbito profesional. Por ello, es fundamental analizar la formación que reciben durante su etapa educativa. Con este propósito, se han tomado como referencia diversas instituciones académicas reconocidas en el campo de las Artes Plásticas y Visuales o afines, con el fin de examinar sus planes de estudio y currículas. A través de este análisis, se busca identificar

las asignaturas, seminarios y cursos que abordan la Gestión Cultural tanto desde una perspectiva teórica como práctica.

Los programas académicos en Artes Plásticas y Visuales alrededor del mundo presentan estructuras similares, aunque las asignaturas varían según las necesidades locales y el contexto en el que se desarrolla la formación de los estudiantes. Algunas instituciones incluyen cursos relacionados con la gestión cultural, mientras que la mayoría no lo hace de manera explícita. No obstante, suelen ofrecer asignaturas enfocadas en la planificación, organización, dirección y evaluación de proyectos artísticos que buscan generar impacto en la sociedad y garantizar su viabilidad.

En Europa, según el QS World University Rankings en la categoría de Artes y Humanidades: Arte & Diseño, las tres universidades mejor posicionadas son las siguientes (QS World University Rankings, 2022):

- Royal College of Art (RCA) [Escuela Real de Arte] – Londres, Reino Unido: Esta institución ofrece un programa equivalente a una licenciatura en Arte & Diseño con especialidades en Comunicación, Diseño, Moda y Textiles, Bellas Artes e Investigación. Su formación, orientada al nivel Pre-Master, capacita a los egresados para aplicar técnicas propias de su especialidad, desarrollar proyectos estructurados o de estudio autodirigido, participar en críticas y exhibiciones, y consolidar sus habilidades en un contexto profesional. Aunque no cuenta con una unidad específica de Gestión Cultural, sus asignaturas brindan los conocimientos necesarios para que los estudiantes puedan desempeñarse como artistas profesionales en el ámbito laboral (Royal College of Art [RCA], 2022).
- University of the Arts London (UAL) [Universidad de las Artes de Londres] – Londres, Reino Unido: Ofrece una licenciatura en Bellas Artes con especializaciones en Fotografía, Dibujo, Escultura, Pintura y Artes Computacionales. A lo largo de su formación, los estudiantes reciben herramientas en creación, gestión y marketing, entre otras áreas vinculadas a su disciplina, para poder insertarse en el mundo artístico de manera autónoma. Aunque el plan de estudios no

contempla una unidad específica de Gestión Cultural, varios de sus componentes incluyen las competencias necesarias para la gestión dentro del ámbito de las artes visuales (University of the Arts London [UAL], 2022).

- École Nationale Supérieure des Beaux-Arts [Escuela Nacional Superior de Bellas Artes]– París, Francia: Su plan de estudios combina formación teórica y práctica en diversas áreas clave, como estudios preliminares (análisis de territorios, públicos, tecnicismos y simulaciones), gestión legal y financiera, recursos humanos y contratación de proveedores de servicios. Además, ofrece formación en procesos de licitación, encargos públicos y privados, así como en la gestión de proyectos y producción artística. También abarca aspectos como la historia y teoría del arte in situ, explorando disciplinas como arte urbano, frescos y murales, y eventos artísticos como bienales. Asimismo, sus programas incluyen formación en patrocinio, comunicación, documentación y difusión en medios de comunicación (École Nationale Supérieure des Beaux-Arts [BA], 2024).

Como se puede observar, la formación impartida en estas instituciones europeas no se limita únicamente a las materias fundamentales relacionadas con la práctica artística. Además, prepara a los estudiantes para que, al finalizar su formación, puedan desempeñar funciones vinculadas a la gestión cultural, ya que han adquirido las herramientas y conocimientos necesarios para desenvolverse en este ámbito.

En Norteamérica, las universidades con mejor posicionamiento en el área de Artes y Humanidades: Arte & Diseño, según el QS World University Rankings, son las siguientes (QS World University Rankings, 2022):

- The New School Parsons [La Nueva Escuela de Parson]– Nueva York, Estados Unidos: Este instituto ofrece la carrera de Bellas Artes con cursos como Sistemas Sostenibles (3 créditos), Seminario Central 3: Sitio y Contexto (3 créditos), Seminario Central 4: Sistema y Red (3 créditos), Seminario Central 5: Artista y Estudio (3 créditos) y

Seminario Central 6: Creatividad y Emprendimiento (3 créditos). A través de estos seminarios, los estudiantes adquieren una comprensión del campo profesional de las artes visuales, sus interrelaciones, procesos de gestión, desarrollo de proyectos y emprendimientos. Aunque la gestión cultural no está estructurada como un curso independiente dentro del plan de estudios, se abordan distintos aspectos de esta disciplina de manera integrada en los seminarios (Parsons School of Design [The New School Parsons], 2021).

- Rhode Island School of Design (RISD) [Escuela de Diseño de Rhode Island]– Providence, Estados Unidos: Su oferta académica incluye licenciaturas en Pintura, Escultura, Cerámica y otras disciplinas relacionadas con el arte y el diseño. Su currícula está orientada al desarrollo de talleres, prácticas y procesos de investigación, con un enfoque innovador, colaborativo y tecnológico. Aunque no cuenta con asignaturas específicas sobre gestión cultural, los egresados adquieren competencias que les permiten desempeñarse en el ámbito profesional del arte (Rhode Island School of Design [RISD], 2023).
- Pratt Institute [Instituto Pratt]– Nueva York, Estados Unidos: A través de su Escuela de Arte, este instituto ofrece programas de Bellas Artes con especializaciones en Dibujo, Joyería, Pintura, Escultura y Grabado. Dentro de su currícula se incluyen materias como Temas en Arte y Cultura I y II (3 créditos) y Electiva Básica Pensamiento en Ciencias Sociales (3 créditos). El plan de estudios está diseñado principalmente para el desarrollo técnico y artístico de los estudiantes. Sin embargo, el instituto también cuenta con una Maestría en Gestión de las Artes y la Cultura, dirigida a egresados que desean profundizar en la gestión cultural (Pratt Institute [Pratt Institute], 2022).

El análisis de los programas académicos de estas tres instituciones permite identificar las asignaturas que, de manera directa o indirecta, abordan aspectos de la gestión cultural en el ámbito artístico. A través de estas materias, los estudiantes adquieren herramientas y competencias esenciales para su inserción en el mercado laboral, además de la formación técnica propia de su especialidad.

De acuerdo con el QS World University Rankings en la categoría de Artes y Humanidades, las universidades mejor posicionadas en Latinoamérica para la formación en Artes Plásticas y Visuales son las siguientes (QS World University Rankings, 2022):

- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – México: Su plan de estudios consta de 388 créditos distribuidos en: 232 créditos obligatorios, 132 créditos de elección obligatoria y 24 créditos optativos. En cuanto a la formación artística, la institución ofrece una amplia variedad de cursos. Sin embargo, en lo que respecta a la Gestión Cultural, se identifican solo tres cursos afines: Gestión de Proyectos, Gestión de la Actividad Profesional y Análisis de la Cultura (optativo), aunque ninguno se enfoca específicamente en la gestión cultural aplicada a las Artes Plásticas y Visuales (Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], 2021).
- Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) – Chile: Su malla curricular comprende un total de 400 créditos, distribuidos en diversas categorías: 210 créditos en cursos mínimos disciplinares, 20 en cursos optativos teóricos, 50 en cursos optativos disciplinares, 40 en cursos optativos de profundización y 80 en formación general. Los estudiantes pueden especializarse en Imagen Digital, Imagen Impresa o Imagen Pictórica, con un enfoque teórico y práctico sólido. En cuanto a la Gestión Cultural, solo se identificó un curso relacionado: Patrimonio y Conservación (Escuela de Arte UC, 2022).
- Universidade de São Paulo – Brasil: A través de la Escola de Comunicações e Artes, ofrece la Licenciatura en Artes Visuais, con una duración mínima de 8 semestres y máxima de 12. Su carga horaria total es de 3,780 horas, distribuidas en 2,310 horas de clases y 1,470 de trabajo práctico. La formación abarca disciplinas como Pintura, Escultura, Grabado, Multimedia e Intermedia, combinando teoría y práctica en el desarrollo de proyectos artísticos. No obstante, no se identificaron asignaturas dedicadas específicamente a la Gestión Cultural (Departamento de Artes Plásticas [CAP], 2023).

- Universidad de Buenos Aires (UBA) – Argentina: La UBA ofrece la carrera de Artes, cuyo enfoque está en la formación de investigadores y docentes especializados en distintas disciplinas artísticas: Artes Visuales, Música, Artes Escénicas, Cine y Artes Audiovisuales. Su plan de estudios incluye materias teóricas y metodológicas con herramientas historiográficas. En el ámbito de la Gestión Cultural, se imparte un único curso obligatorio: Seminario de Gestión y Políticas Culturales (Universidad de Buenos Aires [UBA], 2019).
- Universidad Nacional de Colombia (UN) – Colombia: Su plan de estudios se centra en la práctica artística y se organiza en cuatro componentes: Fundamentación (15 créditos), Formación Disciplinar o Profesional (109 créditos), Libre Elección (34 créditos) y Trabajo de Grado (8 créditos), sumando un total de 166 créditos. A pesar de su enfoque integral en la producción artística, la currícula no incluye formación específica en Gestión Cultural (Universidad Nacional de Colombia, 2012).

El análisis de estas instituciones de alto prestigio en México, Chile, Brasil, Argentina y Colombia permite observar que la enseñanza en Artes Plásticas y Visuales se orienta, en gran medida, al desarrollo de habilidades técnicas, el uso de nuevas tecnologías y la investigación artística. Sin embargo, la presencia de asignaturas dedicadas a la Gestión Cultural es limitada. Solo algunas universidades, como la UNAM, la UC y la UBA, incluyen en su currículo cursos vinculados a esta área, aunque no de manera centralizada.

En el Perú, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) es la entidad encargada de garantizar el derecho de los estudiantes a una educación universitaria de calidad, fortaleciendo así sus competencias profesionales. Su página oficial proporciona la lista de universidades licenciadas y de instituciones con rango universitario en todo el país. A partir de esta información, se identificaron las escuelas de educación superior que ofrecen programas en Artes Plásticas y Visuales (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria [SUNEDU], 2016).

Adicionalmente, se utilizó el Sistema de Información Universitaria (TUNI), plataforma que centraliza datos sobre educación superior en cumplimiento con la Ley N° 30220 y los lineamientos de aseguramiento de la calidad educativa. La búsqueda se enfocó en universidades que ofrecen programas en Arte, Artes Plásticas y Diseño (Sistema de Información Universitaria de la SUNEDU [TUNI], 2020).

Universidades con Programas en Artes Plásticas y Visuales en Perú:

- Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) – Lima: Ofrece la carrera de Arte y Diseño Empresarial, la cual está orientada al diseño y la gestión de proyectos. Sin embargo, su plan de estudios no incluye formación en técnicas de Artes Plásticas y Visuales, sino que se enfoca en aspectos empresariales y de comunicación (Universidad San Ignacio de Loyola [USIL], 2021).
- Universidad Señor de Sipán (USS) – Lambayeque: Su programa de Artes y Diseño Gráfico Empresarial tiene un enfoque en medios digitales y estrategias publicitarias, sin incluir asignaturas especializadas en Artes Plásticas ni en Gestión Cultural (Universidad Señor de Sipán [USS], 2023).
- Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) – Lima: La Escuela Profesional de Arte forma especialistas en teoría, estética e historia del arte, con énfasis en las expresiones artísticas peruanas. Dentro de su plan de estudios, los cursos con enfoque en gestión cultural incluyen: Patrimonio Cultural y Seminario de Arte Popular Peruano. También ofrece cursos electivos como Introducción a la Conservación, Taller de Museología, Taller de Gestión Cultural, Museología, Introducción a la Gestión Cultural, Taller Galería de Arte y Taller Biblioteca de Arte (Universidad Nacional Mayor de San Marcos [UNMSM], 2008).
- Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) – Lima: En la Facultad de Arte y Diseño se imparten las carreras de Escultura, Pintura y Grabado. Dentro de su malla curricular, el único curso identificado con una posible aproximación a la Gestión Cultural es

Sociología y Antropología del Arte, el cual solo se encuentra en las especialidades de Pintura y Grabado (Pontificia Universidad Católica del Perú [PUCP], 2019).

- Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) – Arequipa: Su programa de Artes Plásticas incluye los cursos Ciudadanía e Interculturalidad dentro de las asignaturas generales, y Fundamentos de la Gestión Artística junto con Promoción y Gestión Cultural en la especialidad (Universidad Nacional de San Agustín [UNSA], 2022).

Las universidades peruanas que ofrecen programas en Arte y Diseño se enfocan principalmente en áreas relacionadas con la gestión empresarial, la comunicación, el marketing y la publicidad, alineándose con la demanda del mercado laboral en estos campos. Por otro lado, aquellas que imparten carreras en Artes Plásticas y Visuales priorizan la enseñanza de técnicas y fundamentos teóricos del arte.

De la lista analizada, únicamente la UNMSM y la UNSA integran cursos específicos de gestión cultural en sus programas, aunque con una carga horaria reducida. Esto evidencia una brecha en la formación de artistas plásticos en cuanto a herramientas para la gestión y promoción cultural dentro del ámbito profesional.

Las Escuelas Superiores de Formación Artística en el Perú han estructurado sus planes de estudios en función de las necesidades técnicas y especializadas de cada disciplina artística. No obstante, la presencia de cursos orientados a la Gestión Cultural es limitada y, en algunos casos, apenas superficial.

- Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP) – Lima: Fundada mediante el Decreto Supremo del 28 de septiembre de 1918, esta institución es pionera en la formación artística en el país. Ofrece especialidades en Pintura, Grabado, Escultura, Conservación y Restauración, con un enfoque en la práctica artística, el pensamiento cultural y la conciencia crítica del proceso creativo. Su currículo incluye cursos de gestión cultural, como Talleres de Emprendimientos Culturales, Curaduría y Diseño y

Gestión de Proyectos I y II. Además, la ENSABAP ha publicado el libro Patrimonio Cultural, con estudios especializados sobre sus colecciones e inmuebles, editado por Rosanna Kuon Arce, arquitecta y especialista en museología (Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes [ENSABAP], 2023).

- Escuela Superior de Arte Pública “Ignacio Merino” (ESAP IM) – Piura: En esta institución se imparten especialidades en Pintura, Escultura, Diseño Gráfico y Artes Publicitarias. Su plan de estudios incluye cursos como Arte y Sociedad, Cultura Eco-Ambiental Regional, Seminario de Arte y Cultura, Curaduría y Gestión Empresarial de Productos Gráficos I y II. Aunque algunos de estos cursos pueden abordar temas relacionados con gestión cultural, no se establece un enfoque específico en la materia (Escuela Superior de Arte Pública “Ignacio Merino” [ESAPIM], 2016).
- Escuela Superior de Formación Artística "Felipe Guamán Poma de Ayala" (ESFAP FGPA) – Ayacucho: Esta escuela ofrece formación en Pintura, Escultura y Grabado-Diseño Gráfico. Su malla curricular incluye cursos de Arte e Interculturalidad, Proyectos Artísticos Culturales, Sociología del Arte y Gestión Empresarial. No obstante, no cuenta con asignaturas dedicadas exclusivamente a la gestión cultural (Escuela Superior de Formación Artística «Felipe Guamán Poma de Ayala» [ESFAPA AYACUCHO], 2011).
- Escuela Superior de Formación Artística Pública “Mario Urteaga Alvarado” (ESFAP MUA) – Cajamarca: Brinda formación en Pintura y Escultura. Su plan de estudios incorpora cursos de Historia de la Cultura, Curaduría, Emprendimiento Cultural y Artístico y Gestión Cultural. Asimismo, dentro de la especialidad se imparten asignaturas como Conservación y Restauración I, II y III y Taller Regional I y II, lo que amplía las oportunidades de aprendizaje en gestión del patrimonio cultural (Escuela Superior de Formación Artística Pública “Mario Urteaga Alvarado” [ESFAP MUA], 2021).
- Escuela Superior de Formación Artística Pública Áncash (ESFAP ANCASH): Ofrece la carrera de Artes Plásticas y Visuales, con un plan de estudios que incluye cursos como Diseño y Gestión de

Proyectos Artísticos Culturales I y II, Educación Intercultural I y II y Desafíos y Emergencias Culturales del Siglo XXI. Sin embargo, no contempla asignaturas específicas en gestión cultural (Escuela Superior de Formación Artística Pública Áncash [ESFAP ANCASH], 2011).

- Escuela Superior de Formación Artística Pública de Juliaca (ESFAPJ): Su oferta educativa en Artes Plásticas y Visuales incluye especialidades en Pintura, Escultura, Grabado y Cerámica. El plan de estudios incorpora cursos de Sociología del Arte, Estudios Visuales y Culturales, Empresa y Marketing, Tecnología Audiovisual y Gestión I-IV y Curaduría. A pesar de ello, no se han identificado asignaturas específicas dedicadas a la gestión cultural (Escuela Superior de Formación Artística Pública Juliaca [ESFAP JULIACA], 2021).

El análisis de las Escuelas Superiores de Formación Artística en Perú evidencia que sus planes de estudio han sido diseñados con un enfoque en las habilidades técnicas y artísticas de cada especialidad, tales como Pintura, Escultura, Cerámica y Grabado. Sin embargo, la presencia de cursos de Gestión Cultural es limitada, y en muchos casos, no responde a las necesidades del sector de Artes Visuales. Esta carencia se debe en parte a la baja carga horaria y la distribución de créditos asignados a estos cursos dentro de los programas académicos.

El análisis de la educación superior en Artes Plásticas y Visuales en las universidades y escuelas licenciadas por SUNEDU revela que la formación profesional se orienta principalmente hacia la creación artística y el dominio de diversas técnicas como la pintura, la escultura y otras especialidades según oferta académica. Los planes de estudio de estas instituciones incluyen asignaturas generales, de especialidad y, en algunos casos, cursos electivos. Sin embargo, la presencia de formación en Gestión Cultural es limitada o, en ciertas instituciones, inexistente.

Dentro de estos planes de estudio, se identifican brechas significativas al momento de estructurar propuestas artísticas. Un ejemplo común se observa en el campo de la pintura, donde se asume que el éxito profesional radica

únicamente en la exposición y venta de obras. No obstante, existen múltiples oportunidades desaprovechadas, como la participación en proyectos, concursos, eventos y festivales, que podrían fortalecer la inserción de los artistas en el ámbito cultural. Esta falta de aprovechamiento se debe a que los egresados han tenido una formación limitada en herramientas y estrategias de gestión cultural, lo que restringe su capacidad para desarrollar su carrera de manera integral y sostenida.

En la Región de La Libertad, las universidades locales no incluyen en su oferta académica la carrera de Artes Plásticas y Visuales, debido a la existencia de la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes “Macedonio de la Torre” (ESFAPMT) en la ciudad de Trujillo.

La ESFAPMT es una institución estatal que brinda formación en dos programas profesionales: "Educación Artística" y "Artes Plásticas y Visuales", con especializaciones en Pintura, Cerámica, Escultura y Grabado. Su origen se remonta a 1962 y fue oficialmente creada mediante la Resolución Suprema N° 336-1967, bajo el nombre de “Escuela Regional de Bellas Artes José Sabogal” de Trujillo, siendo su primer director Pedro Azabache Bustamante. Posteriormente, en 1985, el Decreto Supremo N° 054-85-ED reconoció la importancia de la formación de docentes en Educación Artística a nivel nacional, lo que impulsó la transformación de la institución en una Escuela Superior de Bellas Artes, adoptando el nombre actual de Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes “Macedonio de la Torre” (ESFAPMT) (Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes “Macedonio de la Torre”, 2021).

Actualmente, la ESFAPMT opera bajo los lineamientos de la Ley Universitaria N° 30220, lo que le ha permitido consolidar su autonomía académica. Gracias a ello, la institución tiene la facultad de otorgar el grado de bachiller y el título de licenciado en las especialidades que imparte (Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes “Macedonio de la Torre”, 2021).

La Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes “Macedonio de la Torre” (ESFAP MT) ofrece la carrera profesional de Artes Plásticas y Visuales con cuatro especialidades: Pintura, Escultura, Cerámica y Grabado.

- La especialidad de Pintura tiene como objetivo formar artistas con dominio del lenguaje pictórico como medio de comunicación visual. Su enseñanza abarca la representación de bodegones, paisajes, retratos y figuras humanas, integrando técnicas tradicionales y contemporáneas como la fotografía y el video.
- La especialidad de Escultura brinda formación integral en los principios y técnicas de esta disciplina, combinando tradición e innovación. Los estudiantes trabajan con materiales como arcilla, yeso, resina, madera, piedra y metales, desarrollando habilidades en modelado, relieve y monumentalismo, así como en el uso de herramientas especializadas.
- La especialidad de Cerámica capacita a los artistas en la creación tridimensional a través del trabajo con arcilla, aplicando conceptos de volumen, equilibrio y simetría. Su enseñanza integra conocimientos tradicionales y modernos, fomentando la experimentación y la expresión personal.
- La especialidad de Grabado responde a los avances técnicos y artísticos actuales, ofreciendo formación en técnicas como xilografía, litografía, intaglio y serigrafía. Se enfatiza el uso de tecnologías digitales y fotograbado, promoviendo la producción seriada de obras con impacto sociocultural (Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes “Macedonio de la Torre”, 2021).

El Plan de Estudios 2017 de la ESFAP MT, implementado a partir de 2018, está diseñado con un enfoque técnico que busca desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio profesional en el ámbito artístico.

En cuanto a la Creación y Manufactura de Obras de Arte, la formación está estructurada para potenciar las habilidades innatas de los estudiantes o fortalecer su aprendizaje en las cuatro especialidades de la carrera. Para ello,

se incluyen asignaturas en la subárea de Taller de Creación y Ejecución, como el “Taller Principal de Especialidad” en pintura, escultura, cerámica y grabado, impartido desde el tercer hasta el décimo ciclo. Este taller presenta una progresión en la carga académica, con un incremento de créditos de 5 a 9 según el nivel, y una dedicación horaria que varía entre 5 y 16 horas semanales en periodos de cuatro meses. Además, se ofrecen los cursos de “Taller de Diseño Gráfico I y II” y “Proyectos Artísticos Interdisciplinarios I y II”, ambos de carácter práctico, con un valor de 2 créditos y 4 horas semanales por ciclo.

En relación con la Gestión Cultural, el plan de estudios incluye asignaturas organizadas en dos bloques. En el Bloque de Contexto Histórico, Social y Cultural, se encuentran los cursos de “Sociología del Arte” y “Gestión Cultural”. Mientras que, en el Bloque de Taller de Creación y Ejecución, se imparten “Conservación y Restauración I y II”. Estas asignaturas teóricas tienen un valor de 2 créditos cada una y se desarrollan con una carga de 2 horas semanales en ciclos de cuatro meses.

Sin embargo, la oferta académica en gestión cultural resulta limitada para una formación sólida en esta área. La ausencia de laboratorios culturales, talleres prácticos y cursos orientados al diseño y ejecución de proyectos culturales restringe el desarrollo de competencias esenciales en planificación, organización, dirección y evaluación. Como consecuencia, los egresados no cuentan con una formación integral en la organización de actividades culturales, mediación artística, promoción y difusión cultural, aspectos clave en la profesionalización de la gestión cultural.

Los egresados de la carrera de Artes Plásticas y Visuales de la ESFAP MT desempeñan diversas funciones en el ámbito artístico y educativo. Muchos trabajan como docentes en instituciones escolares, artistas independientes, facilitadores de talleres artísticos, o prestadores de servicios en proyectos y emprendimientos creativos. Asimismo, participan en ferias, concursos y convocatorias artísticas. Otros han incursionado en áreas como la curaduría, la gestión de galerías de arte y la integración en asociaciones culturales y sociales.

Además, algunos egresados han ampliado su campo profesional mediante su participación en proyectos culturales, convocatorias estatales y residencias artísticas a nivel nacional e internacional. No obstante, un grupo de graduados ha optado por diversificar su perfil profesional, complementando su formación con otras disciplinas y ejerciendo en ámbitos ajenos al arte y la cultura.

1.2. ANTECEDENTES

Pérez Ibáñez y López Aparicio (2018), en su estudio "Actividad artística y la precariedad laboral en España: Análisis a partir de un estudio global", fue publicado por la Revista "Arte y Políticas de Identidad" de la Universidad de Murcia, analizan la situación de los artistas plásticos y visuales en España dentro del contexto económico, social y laboral actual. A través de la recopilación de datos mediante observación y entrevistas a más de 1.100 artistas, se identificó que la mayoría de los trabajadores artísticos operan como autónomos y enfrentan un alto grado de desempleo. Además, se destaca la emergencia de un nuevo perfil de artista que, si bien gestiona su carrera de manera independiente, también busca establecer alianzas con galerías en situaciones específicas. Este estudio evidencia la importancia de la gestión cultural como herramienta clave para fortalecer la inserción laboral de los profesionales de las artes visuales y mejorar sus oportunidades en un entorno competitivo.

Por su parte, Vázquez Barrado (2019), en su artículo "Panorámica del sector cultural en EE.UU.: Oportunidades y dificultades para los artistas hispanohablantes", publicado en la revista NOVUM de la Universidad Nacional de Colombia, examina las posibilidades y desafíos que el mercado estadounidense ofrece a los artistas visuales de habla hispana. A partir del análisis de fuentes primarias y observación participante, la investigación se centra en la evolución del consumo cultural, las instituciones artísticas, la financiación del arte y la inserción de los creadores en el mercado. Se concluye que la digitalización ha transformado las redes de difusión artística, exigiendo a los artistas y gestores culturales adaptarse a un entorno interconectado y desarrollar estrategias de marketing y promoción global.

Este artículo subraya la necesidad de que los artistas visuales fortalezcan su formación en gestión cultural para optimizar su visibilidad y sostenibilidad en el mercado internacional.

En el mismo sentido, Ponce Guevara (2012), en su tesina "Enseñanza de la Auto Gestión Cultural en la Licenciatura de Artes Visuales de la Universidad Veracruzana", analiza la pertinencia de la formación académica en gestión cultural para los estudiantes de artes visuales. A partir de entrevistas y observaciones, la investigadora concluye que los artistas no solo crean, sino que también deben gestionar aspectos administrativos, comerciales y promocionales de su obra. Sin embargo, los egresados enfrentan dificultades debido a la carencia de formación específica en estos temas dentro de su currículo académico. Se enfatiza la necesidad de incluir cursos y talleres prácticos en gestión cultural para mejorar la inserción laboral de los artistas y fortalecer su autonomía profesional. Este estudio evidencia la importancia de incorporar estrategias de gestión dentro de la educación artística para garantizar una mayor estabilidad en el campo laboral.

Finalmente, Mauro y Noguera (2020), en su proyecto "Arte y trabajo: indagaciones en torno al trabajo artístico y cultural", publicado en la Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, examinan la situación laboral de los artistas visuales en Argentina. Mediante la recopilación de datos de fuentes primarias y secundarias, se destaca la atipicidad del trabajo artístico, caracterizado por la improvisación y la influencia del mercado en la estabilidad laboral. Además, se señala la falta de reconocimiento del artista como trabajador dentro del sistema económico formal. Este estudio pone en evidencia la necesidad de implementar políticas de apoyo y formación en gestión cultural para mejorar la sostenibilidad económica y laboral de los artistas. En el contexto latinoamericano, incluido el Perú, estos hallazgos resultan pertinentes para reflexionar sobre las brechas existentes y las estrategias necesarias para fortalecer la gestión cultural en la formación de artistas visuales.

En conjunto, estas investigaciones reflejan la importancia de la gestión cultural como una herramienta fundamental para mejorar el desempeño

laboral de los egresados de artes visuales. La capacidad de autogestión, la adaptabilidad a los entornos digitales y la formación en estrategias de mercado son elementos clave para garantizar la sostenibilidad y proyección profesional de los artistas en un panorama globalizado.

1.3. MARCO TEÓRICO:

La Teoría de las Capacidades:

La Teoría de las Capacidades, desarrollada por Amartya Sen, plantea un enfoque integral sobre la calidad de vida de las personas, relacionando sus diferencias individuales —como la autonomía, la identidad y la motivación— con su grado de libertad y bienestar. Este enfoque permite comprender cómo estas variables influyen en la diversidad humana y en las oportunidades reales que cada individuo tiene para alcanzar un estado de bienestar (Blanco, 2017).

El propósito central de Sen fue analizar el bienestar desde la perspectiva de la capacidad de una persona para realizar actividades valiosas. Su propuesta se configura como un marco conceptual útil para evaluar tanto el bienestar individual como los acuerdos sociales y el diseño de políticas públicas. Aunque el concepto de capacidad surgió con el fin de medir el bienestar individual, su aplicabilidad se ha extendido a diversas disciplinas, incluyendo el desarrollo humano, la educación, la ética, la filosofía política y las políticas públicas (Urquijo Angarita, 2014).

En el contexto de la gestión cultural y las artes visuales, este enfoque resulta pertinente, ya que resalta la importancia de dotar a los artistas y gestores culturales de las herramientas necesarias para potenciar su autonomía profesional y ampliar sus oportunidades en el ámbito laboral.

La Teoría de la Gestión:

Según Peter Drucker, la teoría de la gestión se centra en el estudio del trabajo basado en el conocimiento como un pilar fundamental para la eficiencia, la productividad y el avance tecnológico. Este enfoque enfatiza el aprendizaje

y la innovación como procesos continuos, destacando que el principal reto en la actualidad es lograr que quienes trabajan con conocimiento sean productivos y generen valor en sus organizaciones (Martínez Fajardo, 2002).

El análisis de la evolución estructural de las organizaciones ha permitido profundizar en el estudio de sus funciones esenciales, como la administración, la producción, la financiación y la comercialización. Además, se ha examinado la estructura de las grandes divisiones, la competitividad de los sistemas de dirección, los costos de administración y negociación, así como la influencia de la cultura organizacional en el desarrollo del potencial de individuos, grupos y organizaciones, tanto a nivel local como internacional. En este contexto, la capacidad de autoaprendizaje y la generación de conocimiento juegan un papel crucial en la transformación y sostenibilidad de las instituciones (Martínez Fajardo, 2002).

Desde la perspectiva de la gestión cultural y las artes visuales, esta teoría resulta fundamental, ya que subraya la importancia de dotar a los artistas y gestores culturales de herramientas de administración y planificación estratégica. La aplicación de estos principios facilita la profesionalización del sector artístico, permitiendo una mejor inserción laboral y el desarrollo de proyectos sostenibles en el tiempo.

Las Capacidades de Gestión:

- **Planificación:** La planificación consiste en definir estrategias y procedimientos para alcanzar objetivos específicos, anticipándose a posibles riesgos y oportunidades. Su propósito no solo es establecer un curso de acción, sino también minimizar impactos negativos y potenciar aquellos que sean beneficiosos. De esta manera, se busca mejorar la eficiencia y garantizar el éxito en la consecución de metas (Westreicher, 2022).
- El proceso de planificación se compone de tres fases fundamentales: la identificación del problema o meta a alcanzar, la propuesta de soluciones y estrategias para abordar la situación, y la selección de las

acciones más efectivas para implementar un plan estructurado. Para que la planificación sea efectiva, es esencial disponer de información precisa y contar con la colaboración del equipo que ejecutará el plan. Sin estos elementos, los resultados esperados podrían no materializarse (Westreicher, 2022).

Desde el ámbito de la gestión cultural y las artes visuales, la planificación adquiere un papel crucial, ya que permite estructurar proyectos artísticos con mayor viabilidad y sostenibilidad. Los profesionales del sector deben desarrollar habilidades estratégicas para optimizar recursos y garantizar el éxito de sus iniciativas en un entorno competitivo.

- **Organización:** La organización implica estructurar de manera eficiente los recursos humanos y materiales con el propósito de alcanzar un objetivo determinado. No solo se trata de disponer elementos de manera ordenada, sino también de prever en qué momentos y bajo qué circunstancias serán necesarios, asegurando su disponibilidad en el momento oportuno. En este sentido, organizar supone una planificación estratégica que minimiza esfuerzos innecesarios y mejora la operatividad de los procesos (Sobral, 2017).

En el campo de la gestión cultural y las artes visuales, la organización es una competencia esencial para la ejecución de proyectos, exposiciones y eventos artísticos. Una correcta disposición de los recursos garantiza que los proyectos sean implementados de manera eficiente y puedan responder a los desafíos propios del sector.

- **Dirección:** La dirección se refiere al liderazgo dentro de una organización o grupo, orientado a la consecución de objetivos estratégicos. Implica la toma de decisiones, la motivación del equipo y la coordinación de recursos para alcanzar los resultados esperados. Un líder eficaz debe contar con habilidades clave, como la comunicación asertiva, la capacidad de resolver conflictos, la empatía y la toma de decisiones equilibradas. Además, debe comprender el

entorno organizacional para responder de manera efectiva a los cambios y desafíos (Management Empresarial, 2023).

En el área cultural y artística, la dirección es fundamental para la gestión de equipos multidisciplinarios y la ejecución de proyectos creativos. Un liderazgo sólido permite consolidar iniciativas innovadoras, mejorar la proyección de los artistas y fortalecer la presencia de las artes visuales en la sociedad.

- **Evaluación:** La evaluación es un proceso de análisis y valoración que permite medir la calidad de una acción o proyecto. A diferencia de la calificación, que cuantifica los resultados, la evaluación integra elementos subjetivos como percepciones y opiniones, además de criterios objetivos que permiten una medición más precisa. Es posible realizar evaluaciones sin necesidad de otorgar calificaciones, ya que el foco está en la mejora continua y en la acreditación de logros (Pereira, 2017).

En el sector de la gestión cultural y las artes visuales, la evaluación es una herramienta clave para valorar el impacto de los proyectos y mejorar su planificación futura. Permite analizar el alcance de las iniciativas artísticas y optimizar estrategias para potenciar su efectividad en la sociedad.

La Gestión Cultural:

La gestión cultural se entiende como una práctica estratégica y sistemática que permite articular los distintos componentes de la cadena de valor de la cultura, abarcando desde la enseñanza y creación hasta la difusión, comercialización y consumo de bienes y servicios culturales. Para su correcto desarrollo, es fundamental una adecuada distribución de funciones, en la que cada agente cultural desempeñe un rol especializado según su experiencia y formación (Taller Multinacional [TM], 2014).

Desde una perspectiva más amplia, la gestión cultural implica transformar ideas, emociones e intuiciones en proyectos concretos, administrando

recursos y ejecutando acciones organizacionales que permitan materializar dichos propósitos en bienes, servicios o conocimientos. Además, esta disciplina está vinculada con el bienestar, la identidad y la libertad, ya que fomenta la expresión, la creación y la convivencia dentro de diversos contextos socioculturales. En este sentido, la gestión cultural involucra tanto la gestación de iniciativas como su ejecución efectiva (Pupo, 2019).

Capacidades en la Gestión Cultural:

En la última década, la gestión cultural ha experimentado un proceso de consolidación como disciplina formal, similar a lo ocurrido en otros ámbitos académicos. Su desarrollo responde a la necesidad de contar con profesionales capacitados para coordinar y estructurar la acción cultural dentro de las comunidades. El rol del gestor cultural y sus funciones dependen de la concepción histórica y social de lo que se considera "cultural" y "gestionable", lo que implica que su campo de acción varíe según el contexto en el que se desempeñe (Yañez Canal et al., 2019).

El alcance y los objetivos de la gestión cultural están directamente influenciados por las concepciones socioculturales predominantes en cada entorno. A partir de la observación de la práctica profesional, se han identificado tres enfoques principales en la conceptualización de la labor del gestor cultural (Yañez Canal et al., 2019):

- Gestor cultural como organizador de actividades: Bajo esta visión, la gestión cultural se orienta a la organización de eventos cuyo propósito es promover y difundir el arte y el patrimonio cultural. Para ello, el gestor debe contar con conocimientos en historia del arte, corrientes estéticas y lenguajes artísticos, con el fin de contextualizar y valorar correctamente las manifestaciones culturales. Dentro de este marco, las principales estrategias de trabajo son:
 - Promoción: Iniciativas destinadas a destacar y posicionar bienes y prácticas culturales, facilitando su reconocimiento y apropiación por parte del público.

- Difusión: Acciones enfocadas en dar a conocer expresiones culturales a una audiencia más amplia y diversa (Yañez Canal et al., 2019).
- Gestor cultural como mediador: En este modelo, el gestor cultural no solo facilita el acceso a los bienes culturales, sino que también promueve su comprensión y apropiación. Esta mediación se sustenta en dos principios:
 - El aprendizaje cultural es un proceso social, en el que los individuos interiorizan conocimientos estéticos y hábitos de consumo a través de la interacción con su entorno.
 - El gestor cultural debe equilibrar la oferta y la demanda en el mercado cultural, considerando tanto la formación del público como las políticas de apoyo institucional y regulaciones estatales que influyen en la producción artística (Yañez Canal et al., 2019).
- Gestor cultural como solucionador de problemas y necesidades: Desde esta perspectiva, la cultura no se limita a la producción de bienes tangibles, sino que abarca valores, prácticas y dinámicas sociales. El gestor cultural, en este caso, tiene la función de identificar tensiones socioculturales y proponer soluciones que contribuyan a fortalecer la cohesión social y el desarrollo cultural. Su labor se centra en abordar los desafíos propios de cada comunidad, facilitando el diálogo y la construcción de soluciones sostenibles (Yañez Canal et al., 2019).

En síntesis, la gestión cultural es una disciplina en constante evolución que desempeña un papel clave en la articulación de las dinámicas socioculturales. Su impacto no solo se limita a la promoción y difusión del arte, sino que también contribuye al fortalecimiento del tejido social, al acceso equitativo a la cultura y al desarrollo de estrategias sostenibles para la producción y el consumo cultural.

Las Buenas Prácticas de la Gestión Cultural:

Según la Guía de Buenas Prácticas de la Gestión Cultural de La Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña (APGCC), el desempeño eficaz en esta profesión requiere el desarrollo de diversas competencias fundamentales (Humanitats, 2021). Estas competencias abarcan distintos aspectos clave para la gestión cultural:

- **Eficacia:** Se refiere a la capacidad de alcanzar los objetivos propuestos mediante una planificación clara y un trabajo sistemático. Esto implica definir metas precisas, garantizar el éxito en la ejecución de proyectos y promover una mejora continua, además de fomentar una actitud proactiva y colaborativa dentro del equipo de trabajo.
- **Eficiencia:** Consiste en lograr un equilibrio adecuado entre los recursos empleados y los resultados obtenidos. Para ello, es necesario considerar factores económicos, sociales, territoriales y técnicos, asegurando la calidad y sostenibilidad de los proyectos. La eficiencia en la gestión cultural se potencia con estrategias creativas, flexibles e innovadoras que optimicen el funcionamiento de las instituciones y entidades culturales.
- **Criterio:** La toma de decisiones fundamentadas es un aspecto esencial en la gestión cultural. Un gestor debe contar con conocimientos sólidos en el ámbito en el que se desempeña, evaluar diversas alternativas y seleccionar la mejor opción con base en un análisis razonado. Además, debe ser capaz de aportar valor a los proyectos, ya sea a partir de su propia experiencia o mediante la integración de conocimientos externos.
- **Conocimiento:** Un gestor cultural debe poseer un nivel adecuado de conocimiento para evaluar e interpretar el trabajo artístico y cultural. Entre sus responsabilidades está la identificación de talento y la implementación de códigos que faciliten la comunicación entre artistas y gestores, promoviendo así un diálogo enriquecedor y productivo.

- **Flexibilidad:** Debido a la naturaleza dinámica del sector cultural, es indispensable que el gestor tenga la capacidad de adaptarse a distintos cambios y exigencias. Esto implica el cumplimiento de plazos administrativos y normativos, la capacidad de responder con rapidez ante imprevistos y la promoción del trabajo en equipo. No obstante, la flexibilidad no solo implica adaptación, sino también iniciativa y capacidad emprendedora para afrontar los desafíos del sector cultural de manera innovadora y efectiva.

En síntesis, la gestión cultural exige una combinación equilibrada de habilidades y competencias que permitan a los profesionales del sector desenvolverse en un entorno dinámico y en constante evolución. La eficacia, eficiencia, criterio, conocimiento y flexibilidad conforman pilares fundamentales para el éxito en esta disciplina. La capacidad de adaptación, la toma de decisiones fundamentadas y el enfoque innovador resultan esenciales para garantizar el desarrollo sostenible de proyectos culturales y la optimización de los recursos disponibles.

Las Artes Visuales:

Las artes visuales constituyen una forma de expresión artística basada en la percepción visual. A través de diversos materiales y técnicas, las personas pueden representar tanto mundos imaginarios como realidades tangibles, reflejando sus emociones, pensamientos y formas de interpretar su entorno (De Puebla, 2022).

Este campo artístico no solo permite la exteriorización de ideas y sentimientos, sino que también favorece el desarrollo de capacidades cognitivas. Asimismo, proporciona herramientas para percibir la realidad desde una perspectiva estética, estimulando la creatividad y la imaginación (Universidad Nacional Autónoma de México [Colegio de Ciencias y Humanidades], 2022).

Dentro de las artes visuales se pueden identificar tres grandes áreas de estudio e influencia (Euroinnova Business School, 2022):

- Artes plásticas: Engloban disciplinas en las que se manipulan materiales con fines creativos, tales como la escultura, la arquitectura, la cerámica, el grabado y la pintura.
- Artes visuales del siglo XX: Comprende manifestaciones artísticas emergentes en la segunda mitad del siglo XX, tales como el videoarte, las instalaciones, las intervenciones, el land art, el arte ambiental, el arte efímero, el mail art, el arte urbano, el arte público, el arte cinético, la caligrafía y el grafiti.
- Arte digital o de la nueva era: Abarca el uso de tecnologías contemporáneas y medios digitales para la producción artística, como la fotografía digital, el montaje digital, el arte interactivo, el arte generativo, así como el dibujo, la pintura y la escultura digital.

La Formación Superior Universitaria

La sociedad actual se encuentra en constante transformación, impulsada por el avance tecnológico y los cambios en diversos ámbitos como la economía, la política y el medio ambiente. En este contexto, la educación superior desempeña un papel crucial al preparar a los individuos para enfrentar los retos de un mundo dinámico, brindándoles herramientas de aprendizaje que favorecen su desarrollo personal y profesional (Fernández, 2022).

La formación universitaria trasciende el aprendizaje en el aula, ya que representa una oportunidad para fortalecer habilidades personales como la perseverancia y la competitividad. No solo proporciona las competencias requeridas en el mercado laboral, sino que también habilita a los estudiantes para acceder a profesiones de gran impacto social y económico (Fernández, 2022).

Asimismo, quienes cuentan con estudios universitarios desarrollan capacidades analíticas y habilidades que impulsan el progreso de sus comunidades. Su formación contribuye al fortalecimiento de la sociedad civil, la educación, la administración pública y la toma de decisiones estratégicas que inciden en el desarrollo global (Fernández, 2022).

El desempeño laboral:

El desempeño laboral se refiere a la calidad con la que un individuo ejecuta sus funciones dentro de un periodo específico. Es un concepto clave dentro de la gestión de recursos humanos, ya que permite evaluar el nivel de eficiencia y compromiso con el que un trabajador desarrolla sus responsabilidades en el entorno profesional (Hr, 2023).

En este ámbito, intervienen diversos factores determinantes, como la eficacia en la ejecución de tareas, la eficiencia en la optimización de recursos y la efectividad en el cumplimiento de los objetivos establecidos. Estos aspectos permiten analizar cómo una persona se adapta a su puesto de trabajo, considerando sus obligaciones, expectativas y el impacto de su desempeño en la organización (Hr, 2023).

1.4. JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a los autores de los antecedentes y teorías revisadas, es fundamental que el egresado de Artes Plásticas y Visuales posea las capacidades de gestión cultural que le permitan un buen desempeño laboral y profesional en la sociedad.

A través de esta investigación, se pudo identificar la relación entre la gestión cultural y el desempeño laboral de los egresados de la ESFAP MT, para proponer cursos en el nuevo plan de estudios que orienten a la formación de capacidades de planificación, organización, dirección y evaluación de las propuestas y proyectos de los egresados de Artes Plásticas y Visuales.

La dimensión pragmática permitió cubrir la necesidad de investigar el nivel de conocimiento sobre la gestión cultural frente al limitado número de estudios en torno a la formación superior en Artes Plásticas y Visuales de la ESFAP MT y su impacto directo con el desempeño laboral de sus egresados.

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera la ESFAP MT forma profesionalmente a los egresados de la carrera de Artes Plásticas y Visuales en la especialidad de Pintura del 2014 al 2018 en las capacidades de la Gestión Cultural (GC)?

1.6. HIPÓTESIS

Hipótesis general:

La ESFAP MT brinda escasa formación profesional en la Gestión Cultural, limitando las capacidades de planificar, organizar, dirigir y evaluar durante su desempeño laboral de los egresados de la carrera de Artes Plásticas y Visuales.

Hipótesis específicas:

- El egresado de la carrera de artes plásticas y visuales presenta limitadas capacidades para planificar la gestión cultural, evidenciándose en el poco análisis para determinar acciones que permita promover el futuro y desarrollo de sus habilidades y destrezas artísticas formadas, permitiendo difundir la cultura durante su desempeño profesional.
- El egresado de artes plásticas y visuales presenta limitadas capacidades para organizar el desarrollo de la gestión cultural, ya que básicamente hace un trabajo más individual y personalizado, debido a que su formación orientada a fortalecer sus destrezas prácticas, en vez de generar alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas para promover y desarrollar la cultura durante su desarrollo profesional.
- El egresado de la carrera de artes plásticas y visuales presenta limitadas capacidades para dirigir proyectos de gestión cultural, debido a la incipiente participación en coordinación en las diferentes convocatorias artísticas y culturales promovidas por las diversas organizaciones que se realizan en la región.
- El egresado de la carrera de artes plásticas y visuales presenta limitadas capacidades para evaluar los resultados de la gestión

cultural, evidenciándose en las pocas herramientas e indicadores que precisan las mediciones en los resultados a cumplir durante la gestión cultural de la organización que dirige.

1.7. OBJETIVOS

Objetivo General:

Identificar como forma la ESFAP MT a los egresados de la carrera de Artes Plásticas y Visuales en la especialidad de Pintura en las capacidades de la Gestión Cultural (GC).

Objetivo Específico:

- Describir la formación profesional que imparte la ESFAP MT en la carrera de Artes Plásticas y Visuales en la especialidad de Pintura.
- Explicar la formación profesional que imparte la ESFAP MT sobre la gestión cultural a los egresados de la carrera profesional de Artes Plásticas y Visuales en la especialidad de Pintura.
- Sistematizar y analizar el desempeño laboral de los egresados de la carrera profesional de Artes Plásticas y Visuales en la especialidad de Pintura de la ESFAP MT.

II. METODOLOGÍA

2.1. OBJETO DE ESTUDIO:

Este estudio de carácter descriptivo ha tomado como muestra a los egresados de la carrera de Artes Visuales de la ESFAP MT en los últimos cinco años. Del mismo modo, en la fase de recolección de datos se incluyó la participación de directivos, docentes y personal administrativo involucrados en el desarrollo de actividades artísticas y culturales dentro de la institución.

2.1.1. Población:

El total de egresados constituye el universo de estudio, a partir del cual se seleccionaron las unidades muestrales para el presente análisis.

2.1.2. Muestra:

La selección de las unidades de análisis se realizó mediante un muestreo intencional, un método no probabilístico que permitió elegir a los participantes según criterios específicos definidos por el investigador. Estos criterios incluyeron:

- Egresados de la especialidad de Pintura de la carrera de Artes Plásticas y Visuales, pertenecientes a los periodos 2014-2018.
- Experiencia laboral mínima de dos años en el ámbito de las Artes Plásticas y Visuales, antes del inicio de la pandemia en 2020.

2.2. INSTRUMENTACIÓN:

Para la recolección de datos, se emplearon los siguientes instrumentos:

- Guía de entrevista: Se diseñó un guion basado en las variables de estudio, con preguntas abiertas dirigidas a los egresados de la carrera de Artes Plásticas y Visuales de la ESFAP MT, pertenecientes a las cinco promociones anteriores a la pandemia de 2020.

- Cuestionario de encuesta: Elaborado con el propósito de evaluar el nivel de conocimiento y experiencia de los egresados en relación con la gestión cultural aplicada a las Artes Visuales.
- Fichaje: Se utilizaron fichas bibliográficas para recopilar y sintetizar conceptos teóricos que respalden el marco conceptual de la investigación.

2.3. MÉTODOS

El presente estudio se enmarca dentro de un diseño de investigación de tipo descriptivo, lo que permitió analizar la situación del desempeño laboral de los egresados de la carrera de Artes Plásticas y Visuales de la ESFAP MT en relación con la gestión cultural. Para el desarrollo de la investigación, se recurrió a fuentes bibliográficas tanto físicas como digitales, incluyendo libros, tesis de pregrado y posgrado, artículos científicos y revistas especializadas.

Se implementaron los siguientes métodos:

- **Método etnográfico:** Se empleó con el propósito de caracterizar el nivel de conocimiento de la población sobre la gestión cultural en el ámbito de las artes. Asimismo, facilitó la descripción del desempeño laboral de los egresados de la carrera de Artes Plásticas y Visuales de la ESFAP MT.
- **Método inductivo-deductivo:** Permitió recopilar teorías y conceptos sobre gestión cultural en los egresados de la carrera, para posteriormente establecer su relación con su desempeño profesional.
- **Método analítico-sintético:** Se utilizó para realizar un análisis detallado sobre los conocimientos de gestión cultural que poseen los egresados, permitiendo posteriormente una evaluación integral de sus competencias y desempeño en el ámbito laboral.

Para la recolección de información, se realizaron las gestiones necesarias a fin de acceder a los participantes. Sin embargo, este proceso se vio afectado por la falta de datos de contacto en la Secretaría Académica,

debido a la actualización de los registros de formato físico a digital tras la pandemia de 2020, así como por cambios en el personal administrativo.

Con el objetivo de obtener la lista de egresados entre los años 2014 y 2018, se presentó un Formato Único de Trámite (FUT) ante la Secretaría Académica. En un plazo de 15 días hábiles, se recibió una respuesta en la que se proporcionaron nombres, apellidos y especialidad de los egresados, sin información de contacto.

A partir de estos datos, se consultó al Lic. Víctor Arellano, responsable de la Biblioteca de Bellas Artes, quien facilitó algunos contactos telefónicos. Las entrevistas fueron registradas en formato de audio mediante la aplicación de grabadora de un dispositivo Honor X6 y posteriormente transcritas en Google Docs, alternando entre escritura manual y el uso de la herramienta de reconocimiento de voz. Adicionalmente, las respuestas obtenidas se procesaron en Google Sheets, donde se generaron tablas y gráficos para su análisis.

Se llevó a cabo una entrevista al Director General de la ESFAP MT, Lic. Víctor Montenegro Burga, quien compartió información sobre la fundación de la institución en 1962 por Don Pedro Azabache, las modificaciones en la currícula y su experiencia en la gestión del patrimonio cultural. Esta entrevista se realizó en su oficina, garantizando la confidencialidad de sus respuestas mediante la firma de un Protocolo de Consentimiento Informado (PCI).

Los docentes fueron entrevistados en distintos espacios según su disponibilidad, incluyendo aulas vacías, talleres y el jardín. En el Protocolo de Consentimiento Informado se contemplaron dos opciones de tratamiento de identidad:

- **Declarada:** Se menciona expresamente el nombre del participante en la tesis.
- **Confidencial:** No se menciona el nombre y se emplea un código de identificación, documento de identidad (DNI) o pseudónimo.

Se filtraron de la lista de docentes aquellos que actualmente imparten clases en la especialidad de Dibujo y Pintura de la carrera de Artes Plásticas y Visuales. Se asignó la letra “D” (Docente) seguida de un número arábigo para su identificación, por ejemplo, D1. Para los participantes anónimos, se empleó la letra “A” (Anónimo) seguida de un número arábigo, por ejemplo, A1.

En la lista de docentes correspondiente al año 2023, proporcionada por el Ministerio de Educación (MINEDU), se registraron un total de 23 docentes, incluyendo al Director General, jefaturas y el Secretario Académico. Sin embargo, estos últimos fueron excluidos del estudio. Luego de filtrar a los docentes que no impartían clases en la Jefatura de Formación Artística, se obtuvo un grupo de 15 docentes aptos para la investigación. De estos, dos se negaron a participar y uno se encontraba con descanso médico, por lo que el número final de docentes entrevistados fue de 12.

Del total de docentes entrevistados, el 50% optó por la identificación declarada. Los docentes con identidad declarada fueron: Tito Arnulfo Graus Avila (Jefe de Formación Artística, D3), Sánchez Abanto José Luis (Docente, D9), Francisco Condor Huamán (Docente, D13), Phum Carranza Carlos Víctor (Docente, D19), Oswaldo Parimango Bacilio (Docente, D21) y Luis de Jesús Ríos Abanto (Docente, D22).

Figura 01

Docentes Aptos y Docentes entrevistados de la ESFAP MT

ENTREVISTAS A DOCENTES

ESFAP MT 2023

Nota: El Total de Docentes considera aquellos que cumplen funciones administrativas durante el 2023 y no funciones docentes.

Y el otro 50% por identidad Confidencial. Para los cuales se les aplicó los códigos: A1, A2, A3, A4, A5 y A6.

Figura 02

Tratamiento de identidad de datos de los Docentes entrevistados

TRATAMIENTO DE IDENTIDAD DE DOCENTES

ESFAP MT 2023

Nota: Del total de 12, solo la mitad solicitó ser tratado como anónimo

Se aplicaron los criterios de investigación para filtrar a los Egresados aptos para invitarlos a las entrevistas. Estos criterios del investigador, fueron:

- C1: Egresados Artes Plásticas & Visuales de la especialidad de Pintura de los periodos 2014 al 2018.
- C2: Con 02 años mínimos laborando en el sector de las Artes Plásticas & Visuales. Previo a la pandemia 2020.

Se filtraron las Listas de Egresados para seleccionar según los criterios de investigación. Se utilizó una hoja de cálculo de Google para la sistematización de data y gráfica.

Por el criterio de investigación C1: Egresados Artes Plásticas & Visuales de la especialidad de Pintura de los periodos 2014 al 2018:

- En la Lista de Egresados del 2014 conformada por 14 artistas pertenecientes a cada especialidad: PINTURA 11, ESCULTURA 1 y CERÁMICA 2. Del C1 solo fueron aptos 11.

Figura 03

Especialidades de Artes Plásticas y Visuales de los egresados 2014

Nota: Las especialidades son 4: Pintura, Escultura, Cerámica y Grabado. Pero los egresados de ese año solo optaron por las que se detallan a en el gráfico.

- En la Lista de Egresados del 2015 conformada por 15 artistas pertenecientes a cada especialidad: PINTURA 12, ESCULTURA 2 y CERÁMICA 1. Del C1 solo fueron aptos 12.

Figura 04

Especialidades de Artes Plásticas y Visuales de los egresados 2015

Nota: Las especialidades son 4: Pintura, Escultura, Cerámica y Grabado. Pero los egresados de ese año solo optaron por las que se detallan a en el gráfico.

- En la Lista de Egresados del 2016 conformada por 12 artistas pertenecientes a cada especialidad: PINTURA 8 y ESCULTURA 4. Del C1 solo fueron aptos 8.

Figura 05

Especialidades de Artes Plásticas y Visuales de los egresados 2016

ESPECIALIDAD
EGRESADOS 2016

Nota: Las especialidades son 4: Pintura, Escultura, Cerámica y Grabado. Pero los egresados de ese año solo optaron por Pintura o Escultura.

- En la Lista de Egresados del 2017 conformada por 10 artistas pertenecientes a cada especialidad: PINTURA 8 y ESCULTURA 2. Del C1 solo fueron aptos 8.

Figura 06

Especialidades de Artes Plásticas y Visuales de los egresados 2017

ESPECIALIDAD
EGRESADOS 2017

Nota: Las especialidades son 4: Pintura, Escultura, Cerámica y Grabado. Pero los egresados de ese año solo optaron por Escultura o Pintura.

- En la Lista de Egresados del 2018 conformada por 13 artistas pertenecientes a la especialidad: PINTURA 13. Del C1 fueron aptos 13.

Figura 07

Especialidades de Artes Plásticas y Visuales de los egresados 2018

ESPECIALIDAD
EGRESADOS 2018

Nota: Las especialidades son 4: Pintura, Escultura, Cerámica y Grabado. Pero los egresados de ese año solo optaron por Pintura.

Figura 08

Resumen del total de egresados de todas las especialidades versus la especialidad de Pintura de los años 2014 - 2018

EGRESADOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES Y DE LA ESPECIALIDAD DE PINTURA
EGRESADOS 2014 AL 2018

Nota: en cada año se observan diversas cantidades de egresados por especialidad, solo en el año 2018 sucedió que los egresados fueron únicamente de la especialidad de Pintura.

Por el criterio de investigación C2: Con 02 años mínimos laborando en el sector de las Artes Plásticas & Visuales. Previo a la pandemia 2020.

Figura 09

Egresados de Artes Plásticas y Visuales de la especialidad de Pintura

EGRESADOS POR AÑO DE LA ESPECIALIDAD DE PINTURA

EGRESADOS 2014 AL 2018

Nota: Solo se han considerado los egresados de la especialidad de Pintura del 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Del 2019 y 2020 no se han considerado por el tema de Pandemia 2020. Y no cumplían con el C2.

Los egresados, que confirmaron tener dos años a más de experiencia laboral, también han participado en otros sectores o rubros. Por ello se optó de entrevistar aquellos que sí se dedican regularmente a la profesión, ya sea como creadores, docentes, facilitadores o trabajadores dependientes o independientes.

Figura 10

Egresados de Artes Plásticas y Visuales de la especialidad de Pintura

CONVOCADOS y ENTREVISTADOS

EGRESADOS 2014 AL 2018

Nota: Solo algunos de los convocados accedieron a ser entrevistados por diversos temas que les impedía participar.

Lo que representa un 17,31% de los egresados entrevistados y dejando un 82,69% de los egresados que no accedieron a la entrevista diversos motivos.

Figura 11

Egresados de Artes Plásticas y Visuales de la especialidad de Pintura

PARTICIPANTES DE LA ENTREVISTA

EGRESADOS 2014 AL 2018

Nota: porcentajes obtenidos del total de los egresados que cumplían los criterios de investigación.

2.4. TÉCNICA:

Para la recopilación de datos, se implementaron diversas técnicas metodológicas que facilitaron el análisis de la información:

- Observación directa: Se utilizó para examinar en el contexto real las competencias y herramientas aplicadas en el ámbito de la Gestión Cultural, así como el desempeño profesional de los egresados de la carrera de Artes Plásticas y Visuales de la ESFAP MT.
- Entrevista: Se estableció contacto con egresados, autoridades institucionales y agentes culturales en la ciudad de Trujillo con el propósito de obtener información relevante sobre su experiencia en el sector.
- Encuesta: Se aplicó con el fin de identificar y caracterizar el nivel de conocimiento y la trayectoria profesional de los participantes en relación con la Gestión Cultural.

2.5. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

El proceso de contrastación de la hipótesis se llevó a cabo mediante la verificación de los datos obtenidos en relación con las dimensiones y variables establecidas en el estudio, utilizando como fuente principal el cuestionario de entrevista.

Los resultados derivados de las entrevistas realizadas a docentes y egresados de la ESFAP MT fueron organizados y procesados en el programa de hojas de cálculo de Google Drive. Posteriormente, se generaron tablas analíticas que facilitaron la interpretación de cada dimensión evaluada. Este procedimiento permitió examinar la relación entre la gestión cultural y el desempeño laboral, con el objetivo de validar la hipótesis planteada en la investigación.

BIBLIOTECA DE POSGRADO UFM

III. RESULTADOS

3.1. ASPECTOS GENERALES

En la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes Macedonio de la Torre (ESFAP MT), dentro de la carrera de Artes Plásticas y Visuales, específicamente en la especialidad de Pintura, se han implementado diversos planes de estudio que han guiado la formación académica de los egresados. Estos programas han puesto énfasis en el desarrollo de habilidades técnicas en la pintura, complementadas con fundamentos teóricos del arte, con el propósito de brindar una comprensión integral que estimule la creatividad, la innovación y la identidad artística de los estudiantes. No obstante, la institución ha mantenido ciertos enfoques propios de una escuela técnica, a pesar de haber adquirido rango universitario, lo que hace imprescindible la incorporación de competencias adicionales, como la gestión.

Para el presente estudio, se seleccionó a egresados de los últimos cinco años, quienes cursaron sus estudios bajo el Plan de Estudios 2011. Esto se debe a que el Plan de Estudios 2017 fue aprobado e implementado a finales de 2018. La selección de la muestra se llevó a cabo con el objetivo de analizar el desempeño laboral de los artistas plásticos en el contexto actual, tomando en cuenta el impacto del aislamiento global ocurrido en 2020. Por esta razón, los instrumentos de recolección de información solo fueron aplicados a egresados del periodo comprendido entre 2014 y 2018.

3.1.1. La ESFAP Bellas Artes Macedonio de la Torre

La Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes “Macedonio de la Torre” (ESFAP MT) en Trujillo tiene sus orígenes en el año 1962, cuando el maestro Pedro Azabache, egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, impulsó su creación con el respaldo de la Municipalidad de Trujillo. Inicialmente, la institución comenzó como una academia de pintura, utilizando los salones del Teatro Municipal como su primer espacio de enseñanza.

Asimismo, la ESFAP MT orienta su quehacer educativo bajo una Misión y Visión establecidas, las cuales guían su labor formativa y su compromiso con el desarrollo artístico y cultural (ESFAP MT, 2021). Ver Anexo 1.

Misión:

“Somos una escuela pública con rango universitario que forma artistas plásticos visuales y docentes de educación artística en forma integral y armónica inspirada en principios éticos y valores, creadora y difusora de cultura, arte y conocimiento. Un instrumento de propia realización y un medio para representar el mundo que los rodea.” (ESFAP MT, 2021)

Visión:

“Nuestra visión es ser una escuela líder en la formación de artistas plásticos visuales y docentes de educación artística. Creativos y promotores de cultura en la región y el país, abierta al cambio, la innovación y la mejora continua de la calidad, que gestione el conocimiento, el arte y el aprendizaje permanente de sus integrantes.” (ESFAP MT, 2021)

El organigrama actualmente se encuentra en proceso de diseño, pero la información brindada por el Bibliotecario, es la siguiente:

Responsables de la Formación Superior en la Escuela:

- Dirección General
- Jefatura de Formación Artística - Jefatura de Formación Pedagógica
- Secretaría Académica
- Docentes

Responsables del Funcionamiento de la Escuela:

- Administración - Contabilidad
- Personal Administrativo - Biblioteca
- Personal Mantenimiento - Limpieza - Portería y Vigilancia.

La carrera de Artes Plásticas y Visuales ofrece formación académica en cuatro especialidades: Pintura, Escultura, Cerámica y Grabado. De acuerdo con el Plan de Estudios 2017, esta formación se estructura con características específicas que orientan el desarrollo artístico y profesional de los estudiantes en cada disciplina.

- Duración de la carrera: 5 años
- Ciclos académicos: 10 ciclos de cuatro meses.
- Total de Créditos: 239 créditos.
- Total de Horas Académicas: 372 h.
- Estudios: Generales y de Especialidad.
- Especialidades: 04 y son Pintura, Escultura, Cerámica y Grabado.
- Cursos: Teóricos, Prácticos, Teóricos-Prácticos y talleres.
- Subáreas de los Estudios: Contexto Histórico, Social y Cultural, Taller de Creación y Ejecución, Tecnología Audiovisual e Idiomas y la Investigación.
- Es necesario presentar un Trabajo de Fin de Grado (TFG) al finalizar la formación.

3.1.2. La carrera profesional de Artes Plásticas y Visuales de la especialidad de Pintura.

La especialidad de Pintura en la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes “Macedonio de la Torre” (ESFAP MT) busca la formación integral de artistas profesionales. Su enfoque se centra en el estudio progresivo del lenguaje plástico pictórico, entendido como un medio de comunicación visual y expresión estética. A través de este proceso, se brindan los conocimientos

fundamentales para el desarrollo de habilidades técnicas y creativas, al mismo tiempo que se fomenta el análisis de herramientas y materiales empleados en la representación pictórica. La formación incluye la interpretación de diversas temáticas, como bodegones, paisajes, retratos, figuras humanas y desnudos artísticos (ESFAP MT, 2021).

En los últimos años, la especialidad ha evolucionado, incorporando nuevas formas de expresión como la fotografía y el video, lo que ha permitido una mayor interacción con tecnologías contemporáneas y una ampliación en la exploración conceptual del arte pictórico (Ver Anexo 2).

El perfil del egresado de la especialidad de Pintura en la carrera de Artes Plásticas y Visuales (APV) se caracteriza por su dominio del diseño y el dibujo artístico, así como por un conocimiento sólido en la aplicación creativa y formal de los materiales propios de la disciplina. Estas competencias le permiten desempeñarse en diversos ámbitos dentro del mundo artístico, explorando tanto espacios tradicionales como nuevas plataformas de expresión (ESFAP MT, 2021).

- Producción artística pura.
- La restauración de obras de arte.
- La promoción artística en centros de educación superior.
- El asesoramiento referente a obras de arte en galerías, salones e instituciones.
- La crítica de arte en organismos públicos o privados, diarios, revistas, TV y radio.
- Diseñar y realizar proyectos en empresas de publicidad.
- El dibujo digital y gráfico en computadora.
- La asistencia en montajes de escenarios y desarrollo urbanístico.
- El diseño, dirección, producción y/o ejecución de proyectos de escenografía.

- La fotografía artística.
- La producción digital y audiovisual.

3.2. PLAN DE ESTUDIOS

3.2.1. Plan de Estudios 2017

El plan de estudios de la ESFAP MT actualmente se compone de la siguiente manera por las Áreas o subáreas, estudios y sus asignaturas. Ver Anexo 3.

- Subárea: CONTEXTO HISTÓRICO SOCIAL Y CULTURA.
 - Estudios: Generales. Asignaturas:
 - Historia del Arte.
 - Comunicación.
 - Sociología del Arte.
 - Arte Popular.
 - Matemática.
 - Ecosistema.
 - Deontología Artista Plástica Visual.
 - Filosofía.
 - Estética.
 - Gestión Cultural.
 - Estudios: de Especialidad. Asignaturas:
 - Antropología Artística
 - Psicología del Arte
 - Crítica del Arte
- Subárea: TALLER DE CREACIÓN Y EJECUCIÓN:
 - Estudios: Generales. Asignaturas:
 - Laboratorio Artístico: Pintura, Cerámica, Escultura, Grabado.
 - Taller Regional.

- Estudios: de Especialidad. Asignaturas:
 - Taller Principal de Especialidad.
 - Dibujo Artístico.
 - Comunicación Visual.
 - Diseño Artístico.
 - Fundamentos Visuales.
 - Morfología Visual.
 - Perspectiva.
 - Anatomía Artística.
 - Semiótica de la Imagen Visual.
 - Orden Geométrico.
 - Taller de Diseño Gráfico.
 - Conservación y Restauración.
 - Proyectos Artísticos Interdisciplinarios.

- Subárea: TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL E IDIOMAS:
 - Estudios: Generales. Asignaturas:
 - Inglés.
 - Computación.
 - Estudios: de Especialidad. Asignaturas:
 - Fotografía Artística.
 - Producción Gráfico Digital.
 - Producción Audiovisual.

- Subárea: INVESTIGACIÓN:
 - Estudios: Generales. Asignaturas:
 - Investigación General.
 - Estudios: de Especialidad. Asignaturas:
 - Investigación Artística.

La currícula que están manejando actualmente, tuvo una modificatoria en el año 2017 y hasta la fecha se ha trabajado ninguna otra currícula. Este Plan de Estudios entró en vigencia para las nuevas promociones del 2018 en adelante.

En vista de que están esperando su propia ley que le corresponde a la Escuela de Arte dentro del nivel universitario. Este plan de estudios es igual para todas las especialidades de Artes Plásticas y Visuales.

En la actualidad, la ESFAP MT se encuentra en un proceso de evaluación para la reestructuración de su Plan de Estudios. El objetivo de esta revisión es garantizar que los estudiantes y futuros egresados cuenten con una formación que les permita desenvolverse de manera integral y competitiva en el ámbito de las Artes Plásticas y Visuales, respondiendo a las necesidades y expectativas de la sociedad.

3.2.2. Plan de Estudios 2011

Para el desarrollo del caso de estudio y la selección de la muestra, se tomó en cuenta el Plan de Estudios del año 2011, el cual estuvo vigente durante la formación académica de los egresados del periodo 2014-2018 en la ESFAP MT. Este plan de estudios se estructuró en áreas y subáreas específicas (ver Anexo 4).

Desde su fundación en 1963, la Escuela ha seguido diversas modificaciones curriculares. Inicialmente, Pedro Azabache implementó un plan de estudios basado en el modelo de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima. Sin embargo, en 1970 se realizó la primera reforma curricular significativa, que se mantuvo en vigencia hasta 1986. A partir de ese año, con la integración de la Escuela al Ministerio de Educación (MINEDU), se establecieron nuevos lineamientos curriculares definidos a nivel nacional. En este proceso, participaron representantes de distintas Escuelas de Arte del país, junto con instituciones pedagógicas y tecnológicas, con el fin de diseñar un currículo unificado que se aplicó desde 1986 hasta el 2010.

En 2010, la ESFAP MT obtuvo rango universitario, lo que exigió una actualización de su currículo para cumplir con los estándares académicos correspondientes. Como parte de esta reforma, la carga crediticia se incrementó de 180 a 220 créditos, con el objetivo de

adecuarse al nivel universitario. Asimismo, se incorporaron asignaturas orientadas a la investigación, aspecto que anteriormente no formaba parte del plan de estudios, ya que la formación se centraba únicamente en la titulación como artista. Es importante destacar que esta actualización curricular se aplicó de manera uniforme a las cuatro especialidades impartidas en la institución: Pintura, Escultura, Cerámica y Grabado.

3.2.3. Comparativa de los Planes de Estudio 2011 y 2017

El Plan de Estudios 2011 fue estructurado para la formación profesional en Artes Plásticas y Visuales, organizando el programa académico en áreas y subáreas que abarcan los cursos distribuidos a lo largo de los cinco años y diez semestres de estudio:

- BASES TEÓRICAS DE LAS ARTES PLÁSTICAS
- TALLER DE CREACIÓN Y EJECUCIÓN PLÁSTICA
- TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y GESTIÓN
- INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
- SOCIEDAD
- ECOSISTEMA
- ÉTICA Y FORMACIÓN DE VALORES
- COMUNICACIÓN
- MATEMÁTICA

Algunas de estas áreas se dividen en subáreas o cursos.

En contraste, el Plan de Estudios 2017 para la carrera de Artes Plásticas y Visuales presenta una estructura diferente, dejando de lado la división tradicional en áreas y subáreas. En su lugar, sintetiza la organización académica en tres componentes principales: Área, Tipo de Estudio y Asignatura. No obstante, mantiene la duración de diez semestres académicos.

- CONTEXTO HISTÓRICO SOCIAL Y CULTURAL
- TALLER DE CREACIÓN Y EJECUCIÓN

- TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL E IDIOMAS
- INVESTIGACIÓN

Cada una de estas áreas se dividen en asignaturas. Que por su Tipo de estudio puede ser:

- Estudios Generales
- Estudios de Especialidad.

Algunas de estas áreas se dividen en asignaturas o cursos.

Análisis del Plan de estudios del 2011 respecto a los cursos que forman parte del área de Gestión:

Tabla 1

Comparativa de Planes de Estudios 2011 y 2017

PLAN DE ESTUDIOS DEL 2011		PLAN DE ESTUDIOS DEL 2017	
ÁREA	SUBÁREA	ÁREAS	ASIGNATURA
TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y GESTIÓN	Gestión empresarial, Proyectos artísticos inter-disciplinarios	CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL	Gestión Cultural
TALLER DE CREACIÓN Y EJECUCIÓN PLÁSTICA	Taller principal de especialidad, Taller regional.	TALLER DE CREACIÓN Y EJECUCIÓN	Taller principal de especialidad, Taller regional, Proyectos artísticos inter-disciplinarios
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	Investigación general e investigación artística	INVESTIGACIÓN	Investigación general e investigación artística.

Nota: Subárea fue la denominación para los cursos del Plan de Estudios 2011 y se actualizó cambiando por Asignatura en el Plan de Estudios 2017

El Plan de Estudios 2011 se divide en Áreas y a su vez en subáreas que detallan los cursos que reciben los estudiantes. El área de

TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL Y GESTIÓN, se divide en las subáreas de: Producción audiovisual, Producción gráfica digital, Fotografía Artística, Gestión empresarial y Proyectos artísticos interdisciplinarios.

De los cuales, solo el curso de Gestión empresarial brindaba lo básico en conocimientos de Administración. Sin embargo, las habilidades de gestión, como planificar, organizar, dirigir y evaluar, no han sido posibles de abordar y desarrollar en un curso teórico de 4 meses.

Actualmente, para el plan de estudios 2017 existe un curso de Gestión Cultural, en el área de CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL. Pero es un curso de 4 meses, generalmente teórico.

Entendiéndose que los cursos que puedan formar indirectamente en estas capacidades fueron los siguientes: Talleres principales, Taller regional, Gestión empresarial, Investigación general e investigación artística.

En el caso del plan de estudios 2017, se puede inferir que los cursos que apuntan a formar directa e indirectamente en esas competencias son: Gestión cultural, Taller principal de especialidad, Taller regional, Proyectos artísticos interdisciplinarios, Investigación general e investigación artística.

Sin embargo, no existen más cursos que se direccionen específicamente al desarrollo de las competencias de gestión, que sean aplicados y no solamente teóricos.

3.3. FORMACIÓN DE LOS EGRESADOS DE LA ESFAP MT

Respuestas del Director General, los docentes y de los egresados para conocer de primera mano su opinión respecto a su experiencia formativa.

3.3.1. Entrevista al Director General de la ESFAP MT

Se formularon preguntas clave relacionadas con la Gestión Cultural, las Artes Visuales, el desempeño laboral de los egresados y la estructura curricular vigente en la ESFAP MT. Como resultado, se recopilaron diversas respuestas que pueden consultarse en el Anexo 5.

La gestión cultural debería formar parte esencial de la formación de todo estudiante de arte, ya que está estrechamente vinculada con el proceso de investigación en el ámbito universitario. De esta manera, los egresados de educación superior estarán en capacidad de contribuir al desarrollo del país en el que se desempeñen, particularmente en el contexto peruano.

Acerca del tipo de formación vienen realizando en la ESFAP MT Bellas Artes para generar esas competencias en los estudiantes y egresados, comentó que:

A pesar de que en el quinto año de formación se incluía una asignatura denominada Gestión Empresarial o Administración Cultural—actualmente conocida como Gestión Cultural—, su implementación no ha sido plenamente desarrollada. Según el Director General, es fundamental que el artista adquiera conocimientos en gestión cultural, ya que, en última instancia, también actúa como promotor de su propia obra. Además, considera que esta necesidad se ve reforzada por la riqueza precolombina del país, la cual constituye un elemento esencial de su identidad cultural.

Respecto a cuántos egresados de artes plásticas y visuales se dedican profesionalmente al ejercicio de su especialidad de pintura, indicó que:

En la ESFAP MT no se dispone de un registro formal sobre la actividad profesional de los egresados de Artes Plásticas y Visuales. Sin embargo, sí se cuenta con datos sobre los egresados de Pedagogía Artística, de los cuales entre el 85 % y 90 % se encuentran laboralmente activos, debido a la alta demanda de esta profesión en instituciones públicas y privadas. En contraste, el seguimiento de los artistas visuales resulta más complejo, ya que suelen desempeñarse en diversas actividades, muchas de ellas ajenas al ámbito artístico, como una estrategia para complementar sus ingresos.

Algunos artistas independientes que emigraron a Europa y todo de ellos comparten su actividad artística, o sea en las mañanas trabajan en una cosa que le dé el alimento a su cuerpo y a partir de cinco o seis de la tarde alimentan su espíritu, es decir, a su producción Artística o a sus obras. No es que el artista se dedique 100% a su obra, en todo caso serían muy pocos. Porque en Estados Unidos se dedicaban a decorar escaparates y ahí cuando estaban libres y hacían su obra conceptual.

El Director General comenta pensativo que no ve la manera de cómo hacer una data de egresados de arte y saber cuántos están trabajando como artista full-time (tiempo completo). Porque al final el artista es multifacético y multidisciplinario, que debería ser por naturaleza porque termina la escuela, pero empieza el otro desarrollo, el artista tiene que sobrevivir en el mundo ya en donde le va a tocar, estar situarse o estacionarse.

Por la actualización de la currícula, manifestó que:

Actualmente, se está a la espera de la aprobación del Proyecto de Ley N° 6145/2020, el cual busca regular el

funcionamiento de las Escuelas de Educación Superior Profesional Artística.

En este contexto, el Jefe de Formación Artística, junto con un equipo de docentes, ha distribuido algunas asignaturas para recibir aportes y sugerencias. Se prevé que surgirán nuevas propuestas, especialmente ahora que la SUNEDU, que anteriormente restringía la ampliación de carreras, ha flexibilizado esta normativa, permitiendo su expansión bajo principios de ética y compromiso institucional.

Por las actualizaciones o modificaciones a realizar en la currícula, manifestó que:

La necesidad de modificar la currícula fue más evidente en la pandemia porque la ESFAP MT, no estaba familiarizada con las TICs ni con la Virtualidad como modalidad de estudios. La escuela de Bellas Artes con el anterior Director como no lo había visto necesario, pero no tenían ni idea de que se iban a virtualizar.

Cuando ya se da el “hecho” (hace referencia al aislamiento global por la pandemia 2020) y se vieron en obligación o cerrar escuela o continuar la escuela, porque esa fue la alternativa que un Ministerio de Educación. Si hay capacidades en los centros educativos para enseñar virtual continúan, pero si no tienen licencia salen de vacaciones.

Planea lanzar cursos que sean adecuados para una enseñanza remota o virtual y continuar con la formación presencial. Como en su experiencia personal, estudió Curaduría en una universidad de Lima de manera remota, cosa que no hubiera podido realizar de manera presencial por la distancia.

En conclusión, la formación académica de los egresados de la especialidad de Pintura en la carrera de Artes Plásticas y Visuales de

la ESFAP MT ha sido estructurada conforme a la Ley Universitaria, incorporando cursos de Investigación Universitaria e Investigación Artística. Sin embargo, se ha asumido que estas asignaturas reemplazan las competencias en gestión cultural, bajo la premisa de que los egresados, por su condición de artistas, estarán naturalmente capacitados para desempeñarse en este ámbito.

Por otro lado, en lo que respecta al desempeño laboral de los egresados, la ESFAP MT no cuenta con información precisa ni con un sistema de seguimiento que permita evaluar su situación profesional actual, lo que dificulta obtener un panorama claro sobre su inserción en el mercado laboral.

3.3.2. Entrevista a los Docentes de la ESFAP MT

Las respuestas proporcionadas por los docentes permitieron analizar su trayectoria académica, experiencia profesional y nivel de conocimiento en gestión cultural. Asimismo, brindaron información valiosa sobre sus percepciones en torno a la formación impartida en la ESFAP MT y el desempeño laboral de sus egresados. Para más detalles, consultar el Anexo 6.

A continuación, se presenta el resumen de sus respuestas.

Tabla 2
Resumen de respuestas de los docentes entrevistados:

CÓDIGO	D19	A6	A5	A1	D9	A2	D3	D13	D21	A4	A3	D22
P1	ARTISTA PLÁSTICO	ARTISTA PLÁSTICO	ARTISTA PLÁSTICO	PEDAGOGÍA ARTÍSTICA	ARTISTA PLÁSTICO	PEDAGOGÍA ARTÍSTICA	PEDAGOGÍA ARTÍSTICA	PEDAGOGÍA ARTÍSTICA				
P2	BACHILLER	BACHILLER	TITULADO	BACHILLER	TITULADO	TITULADO	TITULADO	TITULADO	TITULADO	TITULADO	BACHILLER	TITULADO
P3	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	NO	SÍ	NO	SÍ
P4	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	NOMBRADO	CONTRATADO	CONTRATADO	NOMBRADO	NOMBRADO	NOMBRADO	NOMBRADO	NOMBRADO	NOMBRADO
P5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P6	9	5	6	25	14	25	32	38	30	23	26	26
P7	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
P8	NO	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
P9	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	SÍ	NO	NO	SÍ
P10	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	SÍ	SÍ	NO	NO	SÍ
P11	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	Si	SÍ	SÍ
P12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P14	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	Si	SÍ	SÍ
P15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: Se cambiaron los nombres y apellidos de los docentes por códigos de A# y D# para mantener su identidad reservada. Los guiones fueron respuestas de párrafo y se presentan descritas y analizadas en el desarrollo del documento.

Los resultados de las entrevistas a los docentes arrojaron que su perfil profesional puede ser de Artista Plástico (o Artista Visual) y/o Pedagogo en Artes Visuales (o Docente de Arte) para poder laborar en la ESFAP MT, según las disposiciones actuales para la contratación de Docentes. Anteriormente, la escuela no brindaba títulos universitarios, por lo que algunos docentes llevaron la complementación o culminaron estudios de Grados en otras universidades.

El 66.70% (8) de los Docentes de la carrera de Artes Plásticas y Visuales de la especialidad de Dibujo y Pintura son Artistas Plásticos y solo el 33.30% (4) son de profesión Pedagogos en Artes.

Figura 12

Formación profesional de los docentes

FORMACIÓN DE LOS DOCENTES
DE LA ESFAP MT

Nota: Existen dos profesiones: Artes Plásticas Visuales y Pedagogía en Artes Visuales.

Para la contratación docente de la ESFAP MT, los requisitos están basados según MINEDU y los perfiles difieren de los estándares requeridos para Formación Superior Universitaria. Por ello, los grados académicos de los docentes es mínimo como egresados con Bachillerato o Titulados (Licenciados). Quienes tienen estudios de posgrado suman puntos para su postulación según la plaza postulada.

De los docentes entrevistados, el 66.70% (8) son titulados universitarios con Licenciatura y el 33.30% (4) son egresados o bachilleres.

Figura 13

Situación académica de los docentes.

GRADO ACADÉMICO DE LOS DOCENTES
DE LA ESFAP MT

Nota: en la ESFAP MT pueden postular como bachilleres o licenciados.

Quienes cuentan con estudios de posgrado como Maestría, solo el 58,33% (7) cuentan con este grado y el 41,67% (5) no han estudiado posgrado, pero de estos algunos han llevado cursos, diplomados o especializaciones.

Figura 14

Estudios de posgrado de los docentes

DOCENTE Y ESTUDIOS POSGRADO
DE LA ESFAP MT

Nota: En la ESFAP MT a pesar de ser de rango universitario, no es requisito contar con grado de Magister para ser docente.

Sobre la experiencia profesional asociada al arte, los docentes comentaron lo siguiente:

Experiencia en Docencia Artística: Los docentes cuentan con experiencia en formación superior, talleres, investigación y en el ámbito de la Educación Básica Regular (EBR). Algunos profesionales con formación en pedagogía han orientado su trayectoria exclusivamente hacia la docencia, a pesar de poseer una especialización en artes visuales.

Experiencia en Producción Artística: Muchos docentes especializados en Artes Visuales han desarrollado una trayectoria en la creación de obras de arte, piezas decorativas, diseño gráfico, piezas utilitarias y asesoramiento artístico. Una parte significativa de ellos continúa con una producción artística constante, participando en exposiciones tanto a nivel nacional como internacional.

Experiencia en Organización de Actividades: Algunos docentes han adquirido especialización en la planificación y ejecución de eventos culturales, como exposiciones, festivales, proyectos y ferias. Su trabajo se centra en dos aspectos clave:

- *Promoción: Destinada a resaltar las características y cualidades de los bienes culturales, con el propósito de captar el interés y la atención del público.*
- *Difusión: Enfocada en ampliar el alcance de las manifestaciones culturales, garantizando su visibilidad ante diversos sectores de la sociedad.*

Experiencia en Mediación Cultural: Los docentes también han desempeñado roles importantes en actividades como conversatorios, curaduría e investigación arqueológica. Su

labor consiste en establecer un vínculo entre los bienes culturales y el público, facilitando su comprensión y apropiación. Además, buscan equilibrar la producción y el consumo en el mercado cultural, enfrentando los retos que imponen las normativas estatales, los procesos burocráticos y las políticas públicas en materia cultural.

3.3.3. Entrevistas a los egresados de ESFAP MT

Las entrevistas a los egresados fue a través de entrevistas y arrojaron los resultados: Ver Anexo 8,

BIBLIOTECA DE POSGRADO - UNT

Tabla 3*Resumen de respuestas de los egresados entrevistados:*

CÓDIGO	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9
P1	2016	2014	2014	2017	2018	2018	2014	2018	2017
P2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P6	No	Sí							
P7	No	No	No	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí
P8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P9	Sí								
P10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P11	No	Sí	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
P12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P13	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí
P14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P15	Sí	Sí	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí
P16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P17	No	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí	No
P18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P19	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
P20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: Se cambiaron los nombres y apellidos de los egresados por códigos para mantener su identidad reservada. Los guiones fueron respuestas de párrafo y se presentan descritas y analizadas en el desarrollo del documento.

Figura 15
Año de egreso

¿Cuándo egresó de la ESFAP MT?

Nota: Los egresados que accedieron a ser entrevistados corresponden a los periodos del 2014 al 2018. Sin embargo, de los egresados del periodo 2015 ninguno accedió a ser entrevistado.

Las respuestas de los egresados respecto a su formación recibida en la ESFAP MT, de los cuales fueron 9 que respondieron, pero 1 se abstuvo de comentar. Por lo que se infiere:

Por su experiencia recibida de manera integral consideraron que fue: motivadora, interesante, valiosa, beneficiosa, exigente y excelente. Esto favoreció la curiosidad por el entorno y la introspección, la producción de obras tanto en la Escuela como en casa y la investigación científica y artística.

Por la educación recibida, contrariamente a la experiencia, consideraron que percibieron: dejadez, limitaciones, formación básica y pobre para el nivel superior.

Por los docentes que participaron durante su formación recibida opinaron que: hay escasa vocación, pereza, formación limitada, no acepan ideas ni pensamientos de otras personas, carencia de conocimientos para una enseñanza de nivel superior. A pesar de ello, conocieron a unos pocos profesores que sí consideraron buenos docentes, con amplios conocimientos, quienes promovían la crítica, el debate y el

intercambio de ideas, lo que permitió conocer diferentes puntos de vista en diversos temas.

Por la organización de la ESFAP MT, consideraron que: había muchas falencias que pudieron desanimar a cualquier estudiante, las horas de clase en el taller de pintura eran suficientes para tener un buen oficio. Sin embargo, destacaron la Escuela de arte, les ayudó mucho a tener un régimen de trabajo diario, en paralelo con los talleres teóricos y prácticos. Así como, en conjunto, se aprendía también del entorno y de las lecturas en la biblioteca.

Las respuestas de los egresados respecto a los cursos relevantes recibidos durante su formación en la ESFAP MT, de los cuales fueron 9 que respondieron, pero 1 se abstuvo de comentar. Por lo que se infiere:

Tabla 4
Cursos considerados relevantes por los egresados

ÁREAS	SUB-ÁREAS	VALORACIÓN
Bases teóricas de las Artes Plásticas	Historia del Arte	2
	Filosofía del Arte	2
Taller de creación y ejecución plástica	Taller Principal: Pintura	4
	Dibujo Artístico	6
	Comunicación Visual	1
	Fundamentos visuales	1
	Taller regional	1
Tecnología Audiovisual y Gestión	Fotografía Artística	1
Investigación y Análisis	Investigación Artística	1
	Crítica de arte	1

Nota: Los siguientes cursos estuvieron presentes en el Plan de Estudios 2011, el cual se mantuvo vigente durante la formación académica de los egresados del periodo 2014-2018.

De este resumen se concluye que la mayoría de estudiantes consideraron relevante el curso de Taller Principal: Pintura y Dibujo Artístico, ambos correspondientes al área de Taller de creación y ejecución plástica.

Las respuestas de los egresados respecto a los cursos que han contribuido para generar las capacidades de planificar, organizar, dirigir y evaluar en la ESFAP MT, de los cuales fueron 9 que respondieron, pero 1 se abstuvo de comentar. Por lo que se infiere:

Tabla 5

Cursos que contribuyen para generar las capacidades de planificar, organizar, dirigir y evaluar

ÁREAS	SUB-ÁREAS	VALORACIÓN
Bases teóricas de las Artes Plásticas	Filosofía del Arte	1
Taller de creación y ejecución plástica	Dibujo Artístico	1
	Fundamentos visuales	1
	Taller regional	1
Tecnología Audiovisual y Gestión	Producción audiovisual	1
	Gestión empresarial	1
Investigación y Análisis	Investigación Artística	2
	Crítica de arte	1

Nota: Cursos que los egresados consideraron que han contribuido para generar capacidades de gestión en su formación

De este resumen se concluye que la mayoría de estudiantes consideraron relevante el curso de Investigación Artística correspondiente al área de Investigación y Análisis. Algunos participantes, de los cuales 2 egresados, consideraron que ningún

curso del Plan de Estudios 2011 de Artes Plásticas y visuales les haya contribuido en generar las capacidades de planificar, organizar, dirigir y evaluar. Y 1 se abstuvo de responder.

Tabla 6

Mejoras en la currícula de acuerdo a los egresados para formar artistas visuales

ÁREAS	SUB-ÁREAS	VALORACIÓN
Bases teóricas de las Artes Plásticas	Teoría del arte	1
	Globalización del arte	1
Taller de creación y ejecución plástica	Dibujo urbano	1
Tecnología Audiovisual y Gestión	Gestión artística	1
	Gestión cultural	3
	Emprendimiento creativo	2
	Marketing cultural	1
	Gestión de proyectos	1

Nota: Cursos que los egresados consideraron que se incorporen para generar capacidades de gestión en su formación

De esta tabla se puede deducir que los cursos más necesarios, según los egresados, están dentro del área de Tecnología Audiovisual y Gestión. Con los cursos de Gestión cultural y Emprendimiento creativo. Partiendo de su Plan curricular 2011. En el Plan curricular 2017 existen actualmente los cursos: Gestión cultural, del área de Contexto Histórico y Cultural. Sin embargo, no existen ningún otro curso similar a los sugeridos por los egresados.

3.4. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE GESTIÓN CULTURAL

3.4.1. Director general de la ESFAP MT y la gestión cultural

Acerca de cuáles son los cursos que forman y orientan las capacidades o competencias para desarrollar la Gestión Cultural, declaró que:

Hasta ahora no ve ningún curso, o no se ha implementado un curso con contenido, para encaminar la gestión cultural, para motivar al estudiante como gestor y le parece que es una debilidad dentro de la currícula.

Porque el Artista en su formación profesional debería ir hacia la gestión cultural, eso sería otra alternativa que podría tener el egresado dentro de su capacidad para desarrollarse porque actualmente está siendo preparado como artista. La gestión cultural debería estar motivada, ya sea dentro de cada una de las asignaturas teóricas como: historia, ética, estética, para que pueda valorar ciertos principios de cómo impulsar al país donde él esté.

Acerca de los docentes, si es que cuentan con experiencia en Gestión Cultural para ejecutar estos sus cursos, mencionó que:

No recuerda si actualmente hay algún profesor con experiencia y que le parece que algunos estuvieron interesados en seguir una maestría de Gestión Cultural de manera individual. Pero no es que profesamente en la Escuela Bellas Artes (ESFAP MT) hayan preparado a los docentes.

En todo caso, considera que se deben individualizar las asignaturas y no empaquetarlas, para que cuando tengan la asignatura específica de Gestión Cultural se traiga un gestor para que dicte esa asignatura propiamente.

Porque actualmente la Escuela de Bellas Artes le hace contrato por 20 horas o 40 horas y de ahí están los cursos principales de línea y algunas asignaturas que “empaquetan” (completar carga horaria con asignaturas o cursos), él no está de acuerdo con ese tipo de empaquetamiento. Debería volver a la Escuela antigua, donde se traían a especialistas por horas para cada asignatura.

3.4.2. Docentes de la ESFAP MT y la gestión cultural

Respecto al conocimiento sobre la gestión cultural, la mayoría el 91.67% (11) de los docentes entrevistados respondieron de forma positiva. Es decir, que sí habían escuchado del tema o que habían participado de manera superficial, limitada o básica en actividades afines a la gestión cultural, ya sean informativas, formativas o prácticas. Solo el 8.33% (1) indicó que no tenía mucha información respecto (D3). Como se presenta en la gráfica:

Figura 16

Conocimiento sobre gestión cultural

DOCENTE Y CONOCIMIENTO GESTIÓN CULTURAL

DE LA ESFAP MT

Nota: Conocimiento general o básico sobre gestión cultural

La mayoría de los docentes indicó no haber recibido formación en gestión cultural, representando un 83.33% (10), mientras que solo un 16.67% (2) señaló haber adquirido conocimientos en este ámbito. Uno de ellos recibió información introductoria cuando asumió la enseñanza del curso de Gestión Cultural (D9), y otro obtuvo formación en esta área durante su Maestría en Gestión del Patrimonio Cultural (A5), como se observa en el gráfico correspondiente.

Figura 17

Formación de Docentes en gestión cultural

DOCENTE Y FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL

DE LA ESFAP MT

Nota: Formación académica sobre gestión cultural

En cuanto a la experiencia profesional en gestión cultural, el 58.33% (7) de los docentes entrevistados afirmó haber participado en actividades relacionadas, aunque en menor escala, como la organización de eventos, exposiciones o la elaboración de proyectos. Por otro lado, el 41.67% (5) indicó no haber realizado actividades en este ámbito, debido a la falta de conocimientos o herramientas necesarias para desarrollar la gestión cultural.

Figura 18

Experiencia profesional de los docentes en gestión cultural

DOCENTE Y EXPERIENCIA EN GESTIÓN CULTURAL
DE LA ESFAP MT

Nota: Experiencia formal o informal en gestión cultural

3.4.3. Egresados de la ESFAP MT y la gestión cultural

Según Mariscal Orozco (2019), Guédez Victor & Menéndez definen la gestión cultural como “...un trabajo organizado, es decir, con sentido. Hace referencia a la animación, la mediación, la promoción, la administración, la habilitación y el liderazgo de los procesos culturales”.

En relación con esta definición, se consultó a los egresados sobre la necesidad de haber recibido formación en gestión cultural. El 88.89% (8) respondió afirmativamente, mientras que el 11.11% (1) manifestó una opinión negativa, argumentando que el artista visual debe

centrarse principalmente en su producción artística personal y no en otros aspectos.

Figura 19

Perspectiva personal sobre la importancia de la formación en gestión cultural.

EGRESADOS Y FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL
EGRESADOS 2014-2018

Nota: Respuesta de los egresados con base en sus experiencias profesionales.

Figura 20

Conocimientos de egresados sobre la gestión cultural

EGRESADOS Y CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN CULTURAL
EGRESADOS 2014-2018

Nota: Respuestas respecto al conocimiento general sobre gestión cultural.

El 44,44% (4) de los egresados entrevistados opina que sí cuenta con conocimientos básicos sobre gestión cultural. Pero el 55,56%(5) de entrevistados comentan que no cuentan con conocimientos.

Las respuestas de los egresados respecto a si cuentan con conocimientos sobre la gestión cultural, de los cuales fueron 9 que respondieron, pero 1 se abstuvo de comentar. Por lo que se infiere:

Respecto a la formación en la ESFAP MT, mencionan que: no han recibido información, no tuvieron un curso de gestión cultural. Lo más parecido consideran que fue el curso de Taller regional, que a partir de la puesta en valor del bagaje cultural regional se orientaban del trabajo artístico hacia el emprendimiento.

Por su formación transversal, mencionan que: pueden adquirir esos conocimientos en gestión cultural, estudiando en otras instituciones, investigando por cuenta propia, participando en las capacitaciones que ofrece el Ministerio de Cultura del Perú.

Con relación a sus experiencias profesionales, mencionan que: han participado en exposiciones de arte, de forma empírica, han participado en proyectos apoyando en la organización, han colaborado en festivales aprendiendo de otros profesionales que sí tenían conocimientos en gestión cultural.

Respecto al desconocimiento sobre gestión cultural, 2 respondieron que carecen o tienen limitada información.

3.5. GESTIÓN CULTURAL EN LAS ARTES VISUALES:

3.5.1. Director General de la ESFAP y la gestión cultural en las Artes Visuales

Para orientar o ampliar cursos con un enfoque de Gestión Cultural en la Carrera Profesional de Artes plásticas y visuales de la especialidad de pintura, opinó que:

No solo en la especialidad en pintura, sino, en general, por la naturaleza de la ESFAP MT en general. Ponerle el agregado al estudiante: la preparación de gestión cultural porque ese sería una opción para que al egresar a la escuela en Arte Plástica y Visuales pueda desempeñarse en gestión cultural, pueda abrir su estudio o involucrarse.

La especialidad que elijan como artistas no es relevante, pero sí importa la investigación. Porque la investigación le va a dar al egresado de la escuela: la herramienta para moverse por el mundo. O sea, la educación superior es un pretexto para enseñar investigación.

Él quiere saber cuándo terminan la universidad para saber cuántos investigadores salen por el mundo a generar empleo. O sea, la educación superior tiene la capacidad para ser gestor cultural y trabajo para otras personas puedan desarrollarse.

Si consideraría necesario ampliar cursos electivos para formar en temas de Gestión cultural a los estudiantes de Artes visuales, destacó que:

Claro que es importante. Porque si no hay presupuesto para entrar dentro de la currícula, deben hacerse seminarios, pero dándole la importancia porque es su naturaleza de ello para ser gestores culturales. No solo es la naturaleza del estudiante

de turismo o estudiante de idiomas, de los artistas, también en todo caso.

3.5.2. Docentes de la ESFAP y la gestión cultural en las Artes Visuales

En relación con el estudio detallado de la gestión cultural aplicada a las Artes Visuales, el 66,67% (8) de los docentes entrevistados indicaron haber profundizado en el tema, ya sea a través de formación formal o aprendizaje autodidacta. Por otro lado, el 33,33% (4) señaló no haberlo hecho, ya que sus intereses estaban orientados hacia otros aspectos del arte.

Figura 21

Docentes que han profundizado sobre temas de la gestión cultural en las Artes Visuales

DOCENTE SOBRE ARTES VISUALES Y GESTIÓN CULTURAL
DE LA ESFAP MT

Nota: Respuestas de docentes con base en su experiencia profesional.

Los docentes confirmaron la repercusión de la enseñanza en Gestión Cultural orientada a las Artes Visuales. Respondiendo de manera absoluta que sí es necesaria y vital tanto para estudiantes y docentes para asegurar el desarrollo del egresado:

Figura 22

Importancia de la gestión cultural en la formación de artes visuales

DOCENTE SOBRE FORMACIÓN SUPERIOR Y GESTIÓN CULTURAL

DE LA ESFAP MT

Nota: Respuestas de los docentes con base en su experiencia profesional.

A la pregunta: ¿De qué manera considera que la formación en Artes Visuales se relaciona con la gestión cultural? Respondieron, desde sus experiencias profesionales, en las categorías siguientes:

Formación académica: currícula actualizada y modificada permanentemente, desconocimiento de cómo hacer gestión, docentes preparados y actualizados, docentes con experiencia en el campo.

Formación complementaria: Estudios de Marketing, Muralismo, Serigrafía, etc.

Gestión: es necesaria para el artista, permite claridad y facilidad en su labor, el artista no planifica, no organiza a veces más, se dedica su taller, debe incluir la gestión en su lugar de trabajo, importante tener nociones básicas de cómo gestionar.

Gestor como Organizador de Actividades: Exposiciones individuales o colectivas, Promoción y difusión de las obras artísticas, preparación de proyectos, Autosuficiencia.

Gestor como Mediador Cultural: Explicación del trabajo, trascendencia en la labor artística, mostrarlos al público, Arte y Cultura, relación inseparable entre los artistas y la cultura, compartir con la comunidad.

Gestor como Solucionador de problemas y necesidades: qué deseamos resolver, Arte y Sociedad, proyección socialmente responsable.

Producción Artística: producción de bienes y servicios culturales y/o artísticos, pinturas, cerámicas, esculturas, grabados, dibujos, manifestaciones artísticas, interpretación de su entorno, inspiración en las culturas preincaicas, incaicas e idiosincrasia de la gente andina y tradiciones culturales, investigación artística, el arte (bienes y servicios) son parte de la cultura del lugar o el país.

Red de Contactos Profesionales: Acceder a galerías, relaciones con gente vinculada a las Artes, presencia nacional e internacional, contactos profesionales, profesionales con experiencia.

Redes Sociales: a veces no maneja las redes sociales, facilidades para promocionar el trabajo artístico.

3.5.3. Egresados y la gestión cultural en las Artes Visuales

Las respuestas de los egresados respecto las recomendaciones que brindaron a los estudiantes de Artes Visuales. De los cuales 9 egresados respondieron, pero 1 se abstuvo de comentar. Por lo que se infiere:

Recomiendan generar emprendimientos creativos: para crear y comercializar productos artísticos y/o decorativos.

Recomiendan generar proyectos artísticos y culturales: Trabajar con equipos multidisciplinarios, respetando sus puntos de vista, valorando su trabajo y profesión. Además de involucrar a voluntarios, para desarrollar sus capacidades. Germinar proyectos de artes visuales enfocados a las culturas peruanas.

Recomiendan mejorar la producción artística: enfocarse en su arte y propuestas artísticas personal, marcar un estilo propio y único para desarrollar una identidad como artista visual.

Recomiendan realizar formación complementaria: Estudiar, investigar, experimentar, analizar para generar propuestas creativas y complejas. Así como estudios en curaduría.

3.6. DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EGRESADOS

3.6.1. Director General de la ESFAP MT y el desempeño laboral de los egresados

Respecto a cuántos egresados de artes plásticas y visuales de la especialidad de pintura se dedican profesionalmente a la gestión cultural, informó que:

Tampoco existe una data que permita conocer esta información. Además, comenta que en su momento, cuando inició su experiencia en la Gestión Cultural, el contexto era distinto sobre la identidad cultural en los peruanos, los accesos a espacios arqueológicos y la divulgación sobre las culturas de América y el interés por el público en general o sus colegas en estos temas.

También recuerda con aprecio al Arqueólogo Ricardo Morales, Santiago Uceda, con quienes compartió experiencias profesionales, y al Doctor Javier Pulgar Vidal, de quienes aprendió mucho.

La Gestión Cultural antes se hacía como se podía, por eso se perdieron muchas prácticas culturales en el pasado porque no lo valorábamos.

Si consideraría planificar talleres, sesiones, conversatorios y demás actividades formativas que aborden sobre la Gestión Cultural dirigida a egresados de Artes Visuales, destacó que:

Recuerda con nostalgia que en la pandemia una egresada lo llamó pidiendo su ayuda para vender sus cuadros. Y se preguntó: ¿Por qué ellos no podían vender una obra o algún producto de su emprendimiento? Fue una llamada de auxilio su teléfono para ver si él podía conseguirles gente para que compren sus cuadros... Y pensó que le faltaba algo a ese estudiante de la escuela.

Falta una herramienta que como una tabla de salvación ellos se cojan si no hay pintura (hace referencia a la Producción Artística). Pero soy gestor, no hay pintura, pero puedo adaptarme a un ingeniero o un arquitecto. Entonces yo decía que dentro de la preparación del alumno de la Escuela Bellas Artes debe estar la herramienta de AutoCAD, ArchiCAD, Diseño y Fotografía Profesional.

Como le caso del artista Gerardo Chávez quien tiene un café, restaurante, museos, etc. Y mirando atrás, Michelangelo Buonarroti, trabaja con un equipo y producía. El artista actual no debe ser un Pintor Autógrafo (que pinta y firma sus cuadros para sí mismo).

En otros países son empresarios, producen miles de obras y tienen equipos de producción y generan empleo a más personas.

Finalmente, sobre qué recomendaciones podría brindar a los estudiantes y egresados sobre la gestión cultural (GC), expresó lo siguiente:

La GC en un país rico como el Perú. Piensa que es vital, lo que se necesita es revalorar nuestro espacio cultural y que los jóvenes aprendan a disfrutarlo.

Antes solo se impulsaban por el turismo en zonas puntuales, ahora la oferta es basta. Las industrias creativas ofrecen nuevas experiencias y productos que antes no se comercializaban y ahí está la ganancia, hay muchas cosas que el gestor cultural puede impulsar.

3.6.2. Docentes de la ESFAP MT y el desempeño laboral de los egresados

Los docentes reflexionaron sobre si consideran que el desempeño de los egresados de Artes Visuales (AV) es directamente proporcional al desarrollo de sus capacidades asociadas a la GC, como son: planificar, organizar, dirigir y evaluar:

Consideran que SÍ por los siguientes motivos:

Formación Académica: Los estudiantes del área de artística están siendo preparados en las áreas de investigación y justo, estos temas de planificar, organizar están íntimamente relacionados con la investigación, les van a permitir en todo caso poder hacer proyectos, si no que enfocados a promover las diversas manifestaciones culturales. Tenemos un curso

aquí en Bellas Artes que es Gestión Cultural y se le prepara en los aspectos básicos.

Consideran que NO por los siguientes motivos:

Actualización y Modificación de la Currícula: pero si eso no se ha desarrollado en la currícula hay ciertas desventajas o cierto atraso en esta parte. Si acá no los capacitamos, por lo menos les daríamos un curso, ya por lo menos para que después les sirva a ellos como una especie de impulso y que ellos ya se especialicen posteriormente, ya que parte de esa responsabilidad lo tiene la Escuela. El problema es que en la formación misma que los egresados o los estudiantes de la Escuela no hay contenidos que les que le orienten a ese tipo laboral (se refiere al perfil de Gestor Cultural). Hay que ver cuáles son las capacidades, cuál es la malla de la Escuela que se tiene con mención cultural, hay que ver qué docente es y la planificación que está llevando con los estudiantes.

Docentes con Experiencia en Campo Laboral: se necesita que se especialicen, se necesita el Especialista para cada asignatura. En la escuela tenemos muchas asignaturas, pero que el docente no puede abarcar todos los las asignaturas que no tiene la preparación completa. Se necesita que cada asignatura se ha dirigido por alguien que conoce o ha desarrollado o está en investigación respecto al tema.

Gestión Cultural: esas capacidades las van adquiriendo en la medida que va juntándose con otras personas. Implica mover mucho más, hacer mucho más, administrar mucho más y un estudiante o un egresado de Bellas Artes, no termina de estudiar con esas capacidades. En cada obra no solamente va el cuadro (por mencionar a los bienes de los pintores), sino también para una proyección cultural. Conocer como el

egresado puede organizar una exposición, cómo él puede gestionar a través de municipalidades, con instituciones locales, regionales y nacionales. Un artista debe de dominar todas estas áreas de planificación, organización, dirigir y evaluar. El egresado desea preparar proyectos, es importante que conozca cómo hacerlo bien.

Formación Académica: estos cursos están simplemente más relacionados con la producción artística, no con la gestión y, por lo tanto, el artista no planifica, no organiza. Es necesario enriquecer esta parte también de gestión en los cursos. La formación aquí (en la ESFAP) es, por un lado, la parte del taller, también hay un poco los cursos teóricos. A veces más, se dedica su taller. Todavía estamos nosotros bajo el viejo paradigma de que el artista solamente es un hacedor. Solamente hace la obra y ahí quedó. Mínimo, el estudiante o el egresado debe salir de la institución, conociendo marketing o teniendo algunas herramientas que le van a permitir promocionar su obra. Si bien es cierto, hay un curso, pero no es suficiente como para que el estudiante (en un futuro egresado) conozca sobre la Gestión Cultural. En la Escuela solo se recibe la parte académica. El estudiante o egresado tiene los conocimientos teóricos y técnicos, se sobreentiende que esto no solamente tienen que quedarse en ellos, sino que lo debe de gestionar y lo debe de llevar al entorno.

Desempeño Laboral de los egresados: hay limitantes, son escasos los chicos que hacen todo ese proceso de gestionar su propio trabajo. La mayoría tiene limitaciones. Un estudiante que termina (egresado) Bellas Artes (ESFAP MT) no está capacitado para hacer gestión cultural. La mayoría no ha desarrollado sus capacidades de planificar, organizar, dirigir y evaluar. Sus capacidades no se están explotando en la parte como gestión para que su producción pueda ser valorada.

Nuestros egresados dan a conocer ese déficit de conocimientos en cuanto a cómo promocionar, no solamente su obra, sino también la cultura. Porque de ello depende su trabajo, él depende de su imagen como artista.

Debe verse la gestión porque es un espejo y es un reflejo de él. Aparte de su talento visual que pueda generar, también es parte de su gestión de que se vean tan bien como su obra de arte, su gestión tiene que ser su otra obra de arte porque tiene que mostrar lo que no se ve en un cuadro. Si no lo que se va a ver en la en el próximo evento que pueda generar o crear o difundir. Si no puede cumplir con las gestiones y “papeleos” (burocracia) eso a veces impiden el desarrollo del egresado. Es cuando egresa que empieza de cero con su propuesta personal y artística. Se desconocen muchas veces los pasos que uno tiene que dar para ir a una galería, cómo presentarse a una galería o difundir su obra y salen con esas deficiencias que no deberían ser así.

Red de Contactos Profesionales: Si no hay la gente indicada o se le cierra las puertas. Va conociendo más gente que esté en el quehacer y creo que ahí ya comienza la experiencia este para la gestión cultural.

Redes Sociales: a veces no maneja ni las redes sociales, entonces de alguna manera conoce un poco.

Los docentes entrevistados confirmaron que sí promoverían o recomendarían que se realicen talleres prácticos de gestión cultural dirigidos a los egresados de Artes Visuales, salvo (1) que opina lo siguiente:

Enfocaría más un poco a la teoría (haciendo referencia a los estudiantes durante la formación), tiene que estar bien acentuadas en los cursos de semiótica, filosofía, historia,

iconología, iconografía. Porque es un proceso, la teoría lleva a la síntesis, hay que planificar lo que es el proyecto, qué técnicas y posteriormente llevar los talleres. Porque ya maneja los aspectos de teoría que deben estar bien acentuados. El estudiante puede ser “bueno” (se refiere a la destreza técnica plástica) pero si no sabe sustentar, no sabe gestionar, tiene que tener un procedimiento, evaluaciones y monitoreos.

Los docentes que confirmaron los talleres prácticos destinados a egresados, opinaron lo siguiente:

Desempeño Laboral: ofrecería diversas posibilidades, un abanico mucho mayor, mucho más grande, Porque los profesionales en arte algunos desconocemos, o algunas partes de estos procesos, algunas dificultades de sus procesos también deben de conocer cómo son, cómo se manejan estos términos, cómo se manejan estos papeleos porque son trámites, son gestiones que deben de conocer. Otro punto importante son las ganas que tenga el artista para que gestione. Porque no es para cualquiera, si no tiene que ser alguien inmiscuido y que le guste, que le guste hacer gestión, porque esto definitivamente es un área donde tiene que tener comunicación con muchas personas y si no le gusta este tipo de formas de expresar, no le va a ir muy bien. Y al enfrentarse a ello y ver que les puede decepcionar, los pueda motivar y seguir adelante.

Formación Académica: Existe actualmente el curso de Gestión Cultural, pero también se necesita que la asignatura esté dirigido por alguien que desarrolla o ha tenido alguna investigación respecto al trabajo que se necesita compartir con nuestros estudiantes. Un curso específico de gestión cultural bien diseñado y que permita que el estudiante pueda

tener una perspectiva clara de lo que representa gestionar su trabajo, el de sus compañeros, el trabajo de la escuela y el trabajo de mucha gente que probablemente no tiene la oportunidad de ir a una escuela (pero que produce cultura a través del arte: ya sea danza, pintura, teatro y todo eso). Quien puede conocer más es un pedagogo que un artista.

Gestión Cultural: implementar con estrategias de difusión, incluso de organización, para impulsar mejor la producción artística. El Artista tiene que ser la imagen cultural de donde se está haciendo esta gestión y básicamente los artistas deben de conocer qué hacer en estas en estos eventos.

Formación complementaria: la gestión cultural es parte integral del artista (egresado), Seminarios, Diplomados, Talleres, preparando tanto en lo que es Diseño, Fotografía, Gestión Cultural, también el uso de las tecnologías. Un taller práctico porque mayormente lo que más se ve es cosas teóricas y lo más importante es llevar esa teoría a la práctica. Es precisamente una deficiencia en las Escuelas del Perú, que se centran más en la teoría y no en la práctica, pero al menos es el primer paso hacia la promoción cultural. Pero ya es de parte de ellos para que puedan reforzarse o sea aprender del mundo y que sepan a qué se están enfrentando y con él. Llevar una especialidad. Entonces hay que tratar desde la misma Escuela (ESFAP MT), hacerse responsable a darle lo que le falta y es muy relevante que los egresados retornen a su Escuela para que lleven cursos como para promotores y gestores, si no nos quedamos estancados.

Red de Contactos Profesionales: buscar galerías, hacer grupos de dibujo, clubes. Hay partes que tienen que tener contactos o de otra forma también se aprende a tener contactos haciendo estas gestiones y porque un evento de

estos tiene que estar limpio. Afuera como va a relacionarse para querer vender sus obras.

Redes Sociales: Ahora tenemos las redes sociales y como manejar su propio negocio.

Figura 23

Recomendación de talleres prácticos en gestión cultural para egresados de artes visuales

DOCENTE SOBRE TALLERES PRÁCTICOS GESTIÓN CULTURAL PARA EGRESADOS

Nota: Recomendaciones según la experiencia profesional de cada docente

3.6.3. Egresados de la ESFAP MT y su desempeño laboral

Los egresados mencionaron que de acuerdo a su desempeño profesional, en un contexto más global y competitivo donde no solo basta en saber hacer o buen oficio de pintor. Se hacen urgentes otras capacidades para que los egresados destaquen y puedan consolidar su carrera profesional.

Por ellos se seleccionaron una lista de cursos que los egresados hubieran deseado llevar en su plan de estudios, de los cuales solo los más relevantes, pero no los únicos y necesarios para un buen desempeño laboral.

Figura 24

Cursos de Gestión para buen desempeño laboral

EGRESADOS Y CONOCIMIENTOS PARA DESEMPEÑO LABORAL
EGRESADOS 2014-2018

Nota: Cursos que los egresados consideran necesarios haber recibido durante su formación profesional.

De los cuales el 40% comentó que el curso de Gestión Cultural y el 30% indicó que el curso de Marketing hubieran sido muy beneficiosos para su desarrollo profesional y laboral.

Figura 25

Necesidad de la gestión cultural en el desempeño laboral de egresados

DESEMPEÑO LABORAL DE EGRESADOS Y GESTIÓN CULTURAL
EGRESADOS 2014-2018

Nota: Opiniones basadas en las experiencias laborales de los egresados.

La GC es importante para que el Artista Visual de la especialidad de Pintura, o cualquier otra profesión o especialidad, pueda realizar diversas actividades que le permitan y aseguren un trabajo y resultados óptimos en su quehacer profesional.

Las respuestas de los egresados respecto a la necesidad de tener la competencia de la gestión cultural para su desempeño profesional, de los cuales fueron 9 que respondieron, pero 1 se abstuvo de comentar. Por lo que se infiere:

Para el análisis de las respuestas, se identificaron tres niveles de conceptualización sobre el rol y las funciones de un gestor cultural, fundamentadas en los Métodos y Herramientas en Gestión Cultural.

El gestor como organizador de actividades: En este enfoque, se considera fundamental la competencia para llevar a cabo exposiciones de arte, ya sean individuales o colectivas, y organizar eventos culturales y artísticos. Además, se destaca la importancia de establecer convenios con instituciones y desarrollar relaciones públicas, elementos esenciales para asegurar el éxito y la visibilidad de las actividades culturales.

El gestor como mediador cultural: En esta categoría, la competencia se valora debido a que el artista ya no depende únicamente de su obra, sino también de otros proyectos en los que pueda estar involucrado. Para que el arte se desarrolle y llegue al público de manera adecuada, el gestor debe ser capaz de crear condiciones propicias. Además, es esencial que el gestor tenga un conocimiento general de los diversos campos relacionados con el arte, incluso si no tiene la intención de ejercer directamente en todos ellos.

El gestor como solucionador de necesidades o problemas: Aquí, la competencia es crucial para los emprendimientos

creativos dentro de la economía naranja, ya que los artistas, al ser individuos comprometidos con su comunidad, buscan generar un cambio positivo en la ciudad. En este contexto, el arte se presenta como una herramienta poderosa para conectar con los ciudadanos. Sin embargo, para lograrlo, es necesario atravesar una serie de procesos de gestión y articulación. Por lo tanto, tener conocimiento sobre estos procesos es fundamental, especialmente para trabajar con organizaciones sin fines de lucro o públicas (Yañez Canal et al., 2019).

Se debe estar facultado con las capacidades de gestión: planificar, organizar, dirigir y evaluar. Por lo cual se interrogó a cada egresado sobre estas competencias:

Capacidad de Planificación: de los egresados de la EFAP MT

De los egresados entrevistados, el 55,56% (5) aplican esta capacidad y el 44,44% (4) consideran que no han desarrollado esta competencia.

Figura 26

Planificación de proyectos de gran envergadura para promover, fomentar o impulsar la cultura y su producción artística

EGRESADOS Y LA PLANIFICACIÓN
EGRESADOS 2014-2018

Nota: Respuestas de los egresados basadas en sus experiencias laborales.

Según las opiniones de los graduados acerca de su involucramiento en la planificación de proyectos de gran escala vinculados con la cultura y la producción artística. De los cuales fueron 9 egresados que respondieron, pero 1 se abstuvo de comentar. Por lo que se infiere:

Por su experiencia profesional, comentaron lo siguiente: participación orientada a la formación de públicos, empresa privada o emprendimientos de la industria creativa o audiovisual, eventos y encuentros de Artes Visuales, instituciones públicas y privadas.

Además de su experiencia en voluntariados, comentaron lo siguiente: participación en festivales internacionales de artes escénicas.

De su experiencia en autogestión, comentaron lo siguiente: participaron en sus propias exposiciones de arte individual.

Y algunos sin experiencia comentaron lo siguiente: desean formar parte de la planificación en proyectos de gran envergadura. Algunos mencionan que no han tenido la oportunidad. O se han dedicado al rubro de la educación en Artes. Otros se han dedicado a rubros distintos a las artes visuales, pero sí estarían interesados en participar.

Capacidad de Organización: de los egresados de la EFAP MT

De los egresados entrevistados, el 66,67% (6) aplican esta capacidad y el 33,33% (3) consideran que no han desarrollado esta competencia.

Figura 27

Organización de proyectos o actividades con organizaciones u otros profesionales para potenciar su producción artística

Nota: Respuestas de los egresados basadas en sus experiencias laborales.

Las respuestas de los egresados respecto si han organizado proyectos o actividades con organizaciones u otros profesionales. De los cuales fueron 9 egresados respondieron, pero 1 se abstuvo de comentar. Por lo que se infiere:

Proyectos de Muralismo, opinan que: han participado con organizaciones privadas y con otros artistas en festivales y encuentros.

Exposiciones Artísticas, comentaron que: han participado en situaciones puntuales pero gratificantes, Asociaciones de artistas, exposiciones nacionales e internacionales.

Eventos de Arte, indicaron que: han participado en ponencias en Escuelas de Arte, Festivas de Arte y Encuentros de Arte urbano.

Página web, explicaron que: han participado con otros artistas para desarrollar una web de venta de obras de arte.

Sin embargo, no obtuvieron los resultados esperados por parte del público.

Sin experiencia, comentaron que: no cuenta con tiempo suficiente para organizar proyectos debido a que se dedican a otras actividades o rubros. No descartan participar con otros artistas.

Capacidad de Dirección: de los egresados de la EFAP MT

De los egresados entrevistados, el 66,67% (6) aplican esta capacidad y el 33,33% (3) consideran que no han desarrollado esta competencia.

Figura 28

Dirección de actividades culturales y su producción artística

EGRESADOS Y DIRECCIÓN

Nota: Respuestas de los egresados basadas en sus experiencias profesionales y laborales.

Las respuestas de los egresados respecto si han dirigido actividades culturales o artísticas. De los cuales 9 egresados respondieron, pero 1 se abstuvo de comentar. Por lo que se infiere:

Con experiencia profesional, comentaron que: han participado en la dirección de eventos, organizaciones privadas, exposiciones de artes visuales, talleres de arte, proyectos artísticos y culturales.

Sin experiencia, respondieron que: No han realizado hasta el momento debido al trabajo, no es una labor de interés o no han tenido la ocasión de dirigir.

Capacidad de Evaluación: de los egresados de la EFAP MT

De los egresados entrevistados, el 33,33% (3) aplican esta capacidad y el 66,67% (6) consideran que no han desarrollado esta competencia.

Figura 29

Evaluación de actividades artísticas o culturales en eventos de instituciones públicas, privadas o mixtas (municipalidad, empresa, etc)

EGRESADOS Y EVALUACIÓN
EGRESADOS 2014-2018

Nota: Respuestas de los egresados basadas en sus experiencias laborales.

Las respuestas de los egresados respecto si han evaluado actividades culturales o artísticas en instituciones públicas, privadas o mixtas. De

los cuales 9 egresados respondieron, pero 1 se abstuvo de comentar. Por lo que se infiere:

Con experiencia profesional, comentaron que: han evaluado como jurado en concurso de artes visuales y en talleres de arte en municipios o municipalidades.

Sin experiencia, respondieron que: No han evaluado directamente, no han tenido la oportunidad de evaluar o están enfocados en otras actividades no artísticas.

Desempeño laboral de los egresados de la EFAP MT

Figura 30

Dificultades para proponer, liderar, ejecutar y evaluar proyectos sobre la gestión cultural

EGRESADOS Y DESEMPEÑO LABORAL
EGRESADOS 2014-2018

Nota: Respuestas de los egresados basadas en sus experiencias profesionales y laborales.

Las respuestas de los egresados respecto si han enfrentado dificultades para proponer, liderar, ejecutar y evaluar proyectos sobre gestión cultural. De los cuales 9 egresados respondieron, pero 1 se abstuvo de comentar. Por lo que se infiere:

Por desinformación, comentaron que: al tener escasa información sobre gestión cultural se les han presentado dificultades.

Debido a la disponibilidad, opinaron que: por temas laborales en la industria creativa del diseño y la Publicidad, los tiempos libres son muy cortos. Otros opinaron que no se dedican a la gestión de proyectos porque están enfocados en la producción artística netamente.

Por la formación empírica, mencionaron que: no han tenido dificultades, han aprendido desde la experiencia y los errores, consultando a otros profesionales para mejorar en cada etapa del proceso. Sin embargo, existen algunos otros profesionales con formación académica que denigran o invalidan las propuestas de artistas visuales con formación empírica respecto a la gestión tanto en proyectos o la GC.

No cuentan mucha experiencia o Sin experiencia previa, respondieron que: No han tenido muchas oportunidades en el rubro cultural o no han tenido ningún proyecto cultural.

IV. DISCUSIÓN

4.1. LA GESTIÓN CULTURAL Y LOS EGRESADOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (APV)

Las habilidades relacionadas con la gestión cultural, que abarcan la planificación, organización, dirección y evaluación de proyectos artísticos y culturales, presentan un desarrollo parcial en los egresados de la especialidad de Pintura de la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales entre los años 2014 y 2018. Esto se debe a que la formación que recibieron en este ámbito durante su educación superior fue básica o insuficiente. Esta situación coincide con lo señalado por Ponce Guevara (2012), quien resalta las actuales necesidades de los estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales en cuanto a la enseñanza, la relevancia de su preparación profesional y los enfoques adecuados para incluir la GC dentro del ámbito académico.

En relación con el Plan de Estudios 2011, se puede deducir que las asignaturas no estaban diseñadas para fomentar las competencias necesarias en gestión cultural, lo que afecta el desempeño profesional de los egresados. Desde la Dirección General de la ESFAP MT, se ha expresado la expectativa de que en el futuro plan de estudios se implementen mejoras que fortalezcan estas capacidades en los estudiantes. Se enfatiza que el arte y la cultura deben abordarse de manera conjunta dentro de la formación profesional. No obstante, los planes de estudio de 2011 y 2017 no contemplaron asignaturas orientadas al desarrollo de habilidades fundamentales como la planificación, organización, dirección y evaluación, las cuales son esenciales para una formación universitaria completa.

Por otro lado, el cuerpo docente de la ESFAP ha señalado que actualmente no está en condiciones de impartir conocimientos en gestión cultural, dado que tampoco han recibido formación ni cuentan con experiencia específica en este campo. No obstante, reconocen la importancia de esta disciplina dentro de las Artes Visuales y manifiestan su interés en recibir capacitación

o participar en talleres. Por esta razón, recomiendan que tanto egresados como docentes busquen oportunidades de formación en este ámbito.

Los egresados de la ESFAP MT entre 2014 y 2018 han manifestado que su formación académica en gestión cultural fue escasa o inexistente. Además, han resaltado la necesidad e interés de adquirir estos conocimientos y desarrollar estas competencias como parte de su perfil profesional universitario.

Siguiendo el planteamiento de Vázquez Barrado (2019), quien analiza las oportunidades y desafíos que el contexto estadounidense presenta para los artistas visuales de habla hispana en la era de la globalización y la tecnología, se evidencia que la ausencia de competencias en gestión cultural limita las oportunidades laborales de los egresados. Para insertarse de manera competitiva en el mercado, no solo es fundamental dominar la práctica artística, sino también contar con habilidades en gestión cultural que les permitan desenvolverse adecuadamente en el ámbito sociocultural.

4.2. EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EGRESADOS DE APV

La ESFAP MT ha sido la entidad encargada de la formación de los profesionales (egresados) en Artes Plásticas y Visuales. Como institución de educación superior de nivel universitario, debería desempeñar un papel activo en el seguimiento y evaluación de su inserción y desempeño laboral, tal como ocurre con la carrera de Pedagogía Artística.

La ausencia de un registro o base de datos sobre el desarrollo profesional de los egresados impide la generación de iniciativas que los integren en programas, talleres o espacios de discusión sobre su situación laboral. La falta de monitoreo sobre el ejercicio profesional de los graduados en Artes Plásticas y Visuales limita la posibilidad de que desde la academia se propongan estrategias que contribuyan a mejorar sus oportunidades laborales y aborden las dificultades del sector.

Desde la Dirección General de la ESFAP MT, se reconoce que existen diversas opciones laborales para los egresados de Artes Visuales dentro de la industria creativa y los emprendimientos culturales o artísticos. Sin embargo, la institución recomienda que cada egresado explore estas oportunidades de manera individual y paralela a su formación. Se enfatiza que, en un país como Perú, con una riqueza considerable en Patrimonio Cultural, resulta fundamental la creación de redes y alianzas con otros profesionales e instituciones del ámbito público y privado.

En relación con el panorama del empleo artístico, Pérez Ibáñez y López Aparicio (2018) describen que la mayoría de los artistas trabajan de forma autónoma y enfrentan un elevado nivel de desempleo. No obstante, también identifican un nuevo perfil de artista que, acorde con las exigencias del mercado actual, gestiona su propia carrera de manera independiente, aunque mantiene la capacidad y disposición de establecer relaciones con galerías en determinadas circunstancias.

Desde la perspectiva docente, el desempeño laboral de los egresados no se encuentra alineado con el desarrollo de competencias en gestión cultural. Al no gestionar de manera efectiva su profesión, se ven obligados a aprender por ensayo y error, lo que genera incertidumbre respecto a la oferta y calidad de los servicios artísticos, más allá de la calidad técnica de sus obras. La experiencia que ofrecen a clientes o empleadores, ya sea en un rol autónomo o dependiente, se ve limitada por esta carencia. Es esencial que el artista no solo se enfoque en la producción artística, sino que también se convierta en un gestor de su propia carrera.

Complementando este análisis, Mauro y Noguera (2020) destacan la dificultad que enfrentan los profesionales de las artes visuales para ser reconocidos como trabajadores, señalando las condiciones precarias en las que desempeñan su labor y los obstáculos que impiden su consolidación como parte del ámbito laboral formal. Esta situación se agrava por la falta de reconocimiento social sobre el carácter profesional de la labor artística.

En su trayectoria laboral, la mayoría de los egresados de la ESFAP MT ha participado en distintos roles dentro del sector artístico, aunque muchas veces de manera informal o sin los beneficios laborales correspondientes. En particular, han trabajado como independientes, colaborando en proyectos culturales o participando en voluntariados.

El perfil de un egresado de Artes Visuales podría permitirle desempeñar funciones dentro de áreas afines como el Diseño o la Comunicación. Sin embargo, sus capacidades y habilidades no se han desarrollado plenamente en ciertos aspectos clave:

Su enfoque en la planificación se ha centrado principalmente en la exhibición de su trabajo como creadores. Esto les ha permitido fortalecer sus habilidades artísticas, pero ha restringido sus posibilidades en el ámbito cultural y creativo, limitando así su acceso a diversas oportunidades laborales.

La organización de actividades artísticas ha sido su principal área de acción, dejando de lado la mediación cultural y el rol de gestor de soluciones dentro del sector. Su trabajo suele concentrarse en la producción individual dentro del taller de arte, lo que restringe su capacidad para abordar problemáticas culturales más amplias.

Su experiencia en la dirección de proyectos ha estado limitada a iniciativas pequeñas y de menor escala, ya que no han recibido formación específica ni han acumulado la experiencia necesaria para liderar proyectos en colaboración con organizaciones o equipos multidisciplinarios que les permitan acceder a convocatorias de mayor envergadura.

En términos de evaluación, los egresados presentan dificultades o desconocimiento sobre los procesos de monitoreo y medición de impacto, ya que no han recibido instrucción en el uso de herramientas e indicadores que les permitan evaluar sus actividades de manera efectiva.

Todas estas carencias han generado diversos desafíos en la inserción laboral de los egresados de Artes Visuales, afectando su desempeño profesional y limitando sus oportunidades dentro del sector.

V. CONCLUSIONES

La ESFAP MT ha desarrollado la formación profesional en la carrera de APV, con especialidad en Pintura, siguiendo el Plan de Estudios 2011. Dicho plan incluyó cursos y subáreas diseñadas para que los estudiantes adquirieran tanto conocimientos teóricos como habilidades prácticas relacionadas con el oficio artístico. Su enfoque estuvo dirigido principalmente al fortalecimiento de la creatividad y las destrezas artesanales, no solo en la pintura, sino también en otras especialidades.

En cuanto a la enseñanza de la gestión cultural dentro de la formación profesional impartida por la ESFAP MT a los egresados de la carrera de APV en la especialidad de Pintura, se priorizó el desarrollo de habilidades técnicas y creativas del artista por encima de su capacidad de gestión. Como resultado, la formación en competencias esenciales como planificación, organización, dirección y evaluación fue limitada o escasa.

El desempeño laboral de los profesionales (egresados) de esta especialidad ha sido relativamente bajo, ya que han enfrentado diversas dificultades en su ejercicio profesional debido a la falta de formación en gestión cultural, lo que ha afectado su inserción y desarrollo dentro del sector artístico.

VI. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la ESFAP MT actualizar sus planes de estudios en función a las necesidades reales del mercado laboral y tendencias globales, además de seguir con los cursos de oficio, es vital que el artista egresado se convierta en gestor de su talento. Tomando en cuenta, el desempeño laboral de sus egresados y las necesidades actuales de los estudiantes.

Se recomienda a los profesionales de la especialidad de pintura, y de otras especialidades, llevar cursos o talleres sobre gestión cultural. Para que puedan cubrir esas brechas de conocimiento y potenciar sus competencias laborales para mejorar su desempeño laboral y profesional.

Se recomienda a la comunidad investigadora incluir el presente estudio como referencia para futuros trabajos de investigación a fin de profundizar enfoques de gestión cultural en las artes visuales.

BIBLIOTECA DE POSGRADO UNTI

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2019, 27 enero). *Talento creativo para la Economía Naranja del futuro*. Industrias Creativas. <https://blogs.iadb.org/cultura-arte-creatividad/es/1653/>
- Blanco, A. D. (2017). *El Enfoque de las capacidades. Algunos elementos para su análisis*. <https://www.redalyc.org/journal/122/12252818012/html/>
- Cañola, K. (2013, 30 septiembre). “*La gestión cultural es clave para el desarrollo de una sociedad*”. UDEP Hoy. <https://www.udep.edu.pe/hoy/2013/09/la-gestion-cultural-es-clave-para-el-desarrollo-de-una-sociedad-cultural/>
- Centro Escuela Superior de Formación Artística San Pedro de Cajas en Tarma | Educaedu. (2011, 23 septiembre). Escuela Superior de Formación Artística San Pedro de Cajas. <https://www.educaedu.com.pe/centros/-escuela-superior-de-formacion-artistica-san-pedro-de-cajas-uni2244>
- De Puebla, U. D. V. (2022, 13 enero). *Artes Visuales*. Blog UVP. <https://uvp.mx/uvpblog/artes-visuales/>
- Departamento de Artes Plásticas (CAP). (2023). *Universidade de São Paulo*. Artes visuais. Recuperado 27 de febrero de 2023, de <https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=27>
- École Nationale Supérieure des Beaux-Arts [BA]. (2024). *Information and administrative procedures*. BA. <https://www.beauxartsparis.fr/en/ecole/vie-etudiant/informations-demarches-administratives>
- El arte como vehículo y la reconstrucción de la fibra social*. (2019, 24 octubre). UNICEF. <https://www.unicef.org/mexico/historias/el-arte-como-veh%C3%ADculo-y-la-reconstrucci%C3%B3n-de-la-fibra-social>
- Escuela de Arte UC. (2022, 13 enero). *Malla Curricular*. Escuela de Arte Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Recuperado 23 de febrero de 2023, de <https://escuelaarte.uc.cl/malla-curricular/>
- Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes [ENSABAP]. (2023). *CARRERA PROFESIONAL DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES. ESPECIALIDADES*. <https://ensabap.edu.pe/artes-plasticas-visuales/>

- Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor de Arequipa – 70 AÑOS FORMANDO ARTISTAS Y DOCENTES.* (s. f.). <https://bacaflor.edu.pe/>
- Escuela Superior de Arte Pública “Ignacio Merino” [ESAPIM]. (2016). *CARRERA ARTISTA PROFESIONAL. ESPECIALIDAD.* <https://esapim.edu.pe/artista-profesional/>
- Escuela Superior de Formación Artística «Felipe Guamán Poma de Ayala» [ESFAPA AYACUCHO]. (2011). *Escuela Superior de Formación Artística «Felipe Guamán Poma de Ayala».* DOCUMENTOS INSTITUCIONALES. <https://www.esfapa.edu.pe/Cmpt30DOCUMENTOSComponent>
- Escuela Superior de Formación Artística Pública Áncash [ESFAP ANCASH]. (2011). *Documentos Intitucionales.* ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA “ANCASH”. <https://esfapancash.edu.pe/esfap/accesos.php>
- Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes “Macedonio de la Torre [ESFAP MT]. (2021). *Nuestra Historia.* ESCUELA BELLAS ARTES DE TRUJILLO. <https://esfapbellasartestrujillo.edu.pe/nosotros/>
- Escuela Superior de Formación Artística Publica Juliaca [ESFAP JULIACA]. (2021). *PLAN DE ESTUDIOS ARTISTA ARTES PLASTICAS Y VISUALES.* Escuela Superior de Formación Artística Publica Juliaca. <https://esfapjuliaca.edu.pe/category/plan-de-estudios/>
- Escuela Superior de Formación Artística Pública “Mario Urteaga Alvarado” [ESFAP MUA]. (2021). *Escuela de Arte Mario Urteaga Alvarado.* Artista Profesional. <http://www.esfapmua.edu.pe/>
- ESFA «Servulo Gutierrez Alarcon»-Ica. (s. f.). *Artistas Profesionales ESFA ICA.* https://actiweb.one/esfa-sga/progacadformde_artistas_profesionales.html
- ESFAP Francisco Laso de Tacna. (2023, 10 enero). *Página Oficial de la de Tacna.* ESFAP Francisco Laso. <https://www.esfapfranciscolaso.edu.pe/>
- EsfapPuno.* (s. f.). <http://esfappuno.edu.pe/>
- Euroinnova Business School. (2022, 27 octubre). *Artes plásticas.* <https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-estudian-las-artes-visuales>

- Fernández, A. (2022, 13 diciembre). *La importancia de la formación universitaria*. Círculo de Universidades Hispanoamericanas UAIII. <https://ua3.lat/la-importancia-de-la-formacion-universitaria/>
- Hr, F. (2023, 13 marzo). *Cómo mejorar el desempeño laboral en empresas*. Factorial Blog. <https://factorialhr.es/blog/mejorar-desempeno-laboral/>
- Humanitats, D. E. I. (2021, 15 septiembre). *¿Qué es un gestor cultural? | Gestión Cultural*. Blog del Área de Gestión Cultural de la UOC. <https://blogs.uoc.edu/gestiocultural/es/que-es-un-gestor-cultural-gestion-cultural/>
- Instituto de Gestión Cultural y Artística [IGECA]. (2023). *Qué es la Gestión Cultural*. Industrias Culturales y Creativas. <https://igeca.net/el-instituto/que-es-la-gestion-cultural>
- Management Empresarial. (2023, 11 febrero). *Qué Es Dirigir*. <http://www.managementempresarial.com/manuales/que-es-dirigir.html>
- Martínez Fajardo, C. E. (2002). *Repositorio Universidad Nacional*. Repositorio institucional UNAL. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/36292>
- Mauro, K. M., & Noguera, L. S. (2020, 23 diciembre). *Arte y trabajo. Indagaciones en torno al trabajo artístico y cultural*. <http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/13450>
- Padilla, A. & Festival JAC. (2022, 26 febrero). *Importancia del arte en la sociedad actual*. Festival JAC. <https://festivaljac.com/importancia-del-arte-en-la-sociedad-actual/>
- Parsons School of Design [The New School Parsons]. (2021). *Curriculum*. Fine Arts (BFA) Curriculum | Parsons School of Design. <https://www.newschool.edu/parsons/bfa-fine-arts-curriculum/>
- Pereira, J. (2017, 21 mayo). *Evaluación de los Aprendizajes Juan Pereira UPEL-IMPM*. Para construir la definición de evaluación de los aprendizajes. [.http://jpereiraevaluacion.blogspot.com/2017/05/para-construir-la-definicion-de.html](http://jpereiraevaluacion.blogspot.com/2017/05/para-construir-la-definicion-de.html)
- Pérez Ibáñez, M., & López Aparicio, I. (2018, 30 diciembre). *Actividad artística y precariedad laboral en España | Arte y Políticas de Identidad*. <https://revistas.um.es/reapi/article/view/359771>
- Ponce Guevara, M. D. L. Á. (2012, 16 junio). *Enseñanza de la autogestión cultural en la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad*

Veracruzana. *Un acercamiento a la situación universitaria*.
<http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/237>

Ponce Guevara, M. de los A. (2012). *Enseñanza de la AutoGestión Cultural en la Licenciatura de Artes Visuales* [Tesis de Licenciatura]. Universidad Veracruzana.

Pontificia Universidad Católica del Perú [PUCP]. (2019, 4 julio). *Facultad de Arte y Diseño. Plan de Estudios Pintura*.
<https://www.pucp.edu.pe/pregrado/carreras/por-facultad/>

Pratt Institute [Pratt Institute]. (2022). *Programs Archive*. Pratt Institute.
<https://www.pratt.edu/programs/>

Pupo, R. B. (2019, 14 febrero). *La gestión cultural: laboratorio social para el desarrollo del Caribe*.
<https://bonga.unisimon.edu.co/handle/20.500.12442/2624>

QS World University Rankings. (2022). *Top Universities*. QS World University Rankings for Arts and Humanities 2022. Recuperado 23 de febrero de 2023, de <https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2022/arts-humanities>

QS World University Rankings, Events & Careers Advice. (s. f.). Top Universities. <https://www.topuniversities.com/>

Rhode Island School of Design [RISD]. (2023). *RISD Undergraduate Degree Programs and Concentrations | RISD*. Rhode Island School of Design.
<https://www.risd.edu/academics/undergraduate-study>

Royal College of Art [RCA]. (2022). *Art & Design*. Royal College of Art.
<https://www.rca.ac.uk/study/programme-finder/art-design-graduate-diploma/>

Siente Trujillo. (2018, 31 octubre). *ENAVT Archives*.
<https://sientetrujillo.com/tag/enavt/>

Sistema de Información Universitaria de la SUNEDU [TUNI]. (2020). *TUNI.PE*. Programas de Universidades. <http://www.tuni.pe/>

Sobral, X. (2017, 20 junio). *¿En que consiste “organizar”?* Organizadamente [es]. <https://organizadamente.info/es/en-que-consiste-organizar/>

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria [SUNEDU]. (2016). *Información institucional*. Superintendencia Nacional de

- Educación Superior Universitaria - Gobierno del Perú.
<https://www.gob.pe/institucion/sunedu/institucional>
- Taller Multinacional [TM]. (2014, 20 noviembre). *GESTIÓN CULTURAL: UNA MIRADA DESDE LAS ARTES VISUALES (Y OTRAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS)*. Taller Multinacional.
<https://www.tallermultinacional.org/gestion-cultural-una-mirada-desde-las-artes-visuales-y-otras-practicas-artisticas/>
- Universidad de Buenos Aires (UBA). (2019). *Presentación de la carrera | Artes*. Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
<http://artes.filo.uba.ar/presentacion-de-la-carrera>
- Universidad de los Andes. (2021). *Pregrado en Arte - Plan de estudios para estudiantes que ingresan a partir del 2021-1*. Recuperado 23 de febrero de 2023, de <https://arte.uniandes.edu.co/programas/pregrado/desde-2021/>
- Universidad Nacional Autónoma de México [Colegio de Ciencias y Humanidades]. (2022). *Sitio del Estudiante. Difusión Cultural. Artes Visuales | Colegio de Ciencias y Humanidades*.
<https://www.cch.unam.mx/estudiante/difusion-cultural/artes-visuales>
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (2021). *Artes Visuales. Área 4: Humanidades y de las Artes*. Recuperado 23 de febrero de 2023, de <http://oferta.unam.mx/artes-visuales.html>
- Universidad Nacional de Colombia. (2012). *Artes plásticas | SNIES 2497*. programasacademicos.unal.edu.co. Recuperado 23 de febrero de 2023, de <https://programasacademicos.unal.edu.co/programa/pre247-artes-plasticas>
- Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. (s. f.).
<http://www.unjbg.edu.pe/portal/index.php>
- Universidad Nacional Mayor de San Marcos [UNMSM]. (2008). *Escuela Profesional de Arte*. LETRAS UNMSM. <https://letras.unmsm.edu.pe/artes/>
- Universidad Nacional San Agustín [UNSA]. (2022). *Guía estudiantil Plásticas. Programa de Estudios Artes*. <https://ffh.unsa.edu.pe/artes/guia-estudiantil-plasticas/>
- Universidad San Ignacio de Loyola [USIL]. (2021). *Universidad San Ignacio de Loyola. Arte y Diseño Empresarial*. <https://usil.edu.pe/pregrado/artes-diseno-empresarial>

- Universidad Señor de Sipán [USS]. (2023). *USS UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN. ARTES & DISEÑO GRÁFICO EMPRESARIAL*.
<https://www.uss.edu.pe/uss/Inicio>
- University of the Arts London [UAL]. (2022, 18 noviembre). *Undergraduate*.
University of the Arts London. <https://www.arts.ac.uk/subjects/fine-art/undergraduate?collection=ual-courses-meta-prod>
- Urquijo Angarita, M. J. (2014). *LA TEORÍA DE LAS CAPACIDADES EN AMARTYA SEN | Edetania. Estudios y propuestas socioeducativos*.
Edetania.
<https://revistas.ucv.es/edetania/index.php/Edetania/article/view/161/136>
- Vázquez Barrado, A. (2019). *Panorámica del sector cultural en EE.UU.: Oportunidades y dificultades para los artistas hispanohablantes*.
<https://www.redalyc.org/journal/5713/571360739007/html/>
- Westreicher, G. (2022, 24 noviembre). *Planificación*. Economipedia.
<https://economipedia.com/definiciones/planificacion.html>
- Yañez Canal, C., Mariscal Orozco, J. L., Rucker, U., & De Colombia, U. N. (2019, 23 mayo). *Métodos y Herramientas en Gestión Cultural*.
<https://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/842>

ANEXOS

Anexo 1: *Fachada principal de la ESFAP Macedonio de la Torre*

Anexo 2: *Estudiante de Artes Plásticas y Visuales de la especialidad de Pintura*

Anexo 3: Plan de estudios del 2018 de la ESFAP MT

Plan de Estudios

Artes Plásticas y Visuales

ÁREA O SUB-ÁREA	TIPO	ASIGNATURA	CICLOS																				TOTAL			
			I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		Hrs.	Créd.		
			Hrs.	Créd.	Hrs.	Créd.	Hrs.	Créd.	Hrs.	Créd.	Hrs.	Créd.	Hrs.	Créd.	Hrs.	Créd.	Hrs.	Créd.	Hrs.	Créd.						
CONTEXTO HISTÓRICO SOCIAL Y CULTURA	E.G.	Historia del Arte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							16	16	
	E.G.	Comunicación	2	2																				2	2	
	E.G.	Sociología del Arte			2	2																		2	2	
	E.G.	Arte Popular							2	2														2	2	
	E.G.	Matemática									2	2												2	2	
	E.E.	Antropología Artística											2	2										2	2	
	E.G.	Ecosistema													2	2								2	2	
	E.G.	Deontología Artista Plástica Visual															2	2						2	2	
	E.E.	Psicología del Arte														2	2							2	2	
	E.G.	Filosofía																	2	2				2	2	
	E.G.	Estética																					2	2	2	2
	E.G.	Gestión Cultural																					2	2	2	2
	E.E.	Crítica del Arte																					2	2	2	2
	TALLER DE CREACIÓN Y EJECUCIÓN	E.G.	Laboratorio Artístico: Pintura-Cerámica-Escultura-Grabado	10	5	10	5																		20	10
E.E.		Taller Principal de Especialidad					10	5	10	5	12	6	12	6	14	7	14	7	16	9	16	9		104	54	
E.E.		Dibujo Artístico	8	4	8	4	10	5	10	5	8	4	8	4	6	3	6	3							64	32
E.E.		Comunicación Visual	2	2	2	2	2	2																	6	6
E.E.		Diseño Artístico	2	2	2	2																			4	4
E.E.		Fundamentos Visuales	4	2	4	2	4	2																	6	6
E.E.		Morfología Visual	2	2																					2	2
E.E.		Perspectiva					2	2	2	2															4	4
E.E.		Anatomía Artística							2	2	2	2													4	4
E.E.		Semiótica de la Imagen Visual										2	2												2	2
E.E.		Orden Geométrico											2	2											2	2
E.G.		Taller Regional												4	2	2	1								6	3
E.E.		Taller de Diseño Gráfico																		4	2	4	2		8	4
E.E.		Conservación y Restauración																		2	2	2	2		4	4
E.E.	Proyectos Artísticos Interdisciplinarios																		4	2	4	2		8	4	
TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL E IDIOMAS	E.G.	Inglés	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2						36	18	
	E.G.	Computación	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1											12	6
	E.E.	Fotografía Artística									2	2	4	4											6	6
	E.E.	Producción Gráfico Digital														2	2	2	2						4	4
INVESTIGACIÓN	E.E.	Producción Audio Visual																	2	2	2	2		4	4	
	E.G.	Investigación General	2	2	2	2	2	2	2	2														8	8	
	T.F.G.	Investigación Artística									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	
TOTAL			40	26	40	26	38	23	34	21	36	23	38	25	38	24	36	23	36	23	36	25	372	239		

LEYENDA: E.G.= Estudios Generales

E.E.= Estudios de Especialidad

T.F.G = Trabajo Fin de Grado

Anexo 4: Plan de estudios del 2018 de la ESFAP MT

XII. PLAN DE ESTUDIOS: ARTES PLASTICAS Y VISUALES (ARTISTA PROFESIONAL)

AREAS	SUB-AREA	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		TOTAL		
		Hrs	Cred	Hrs	Cred	Hrs	Cred	Hrs	Cred	Hrs	Cred													
BASES TEORICAS DE LAS ARTES PLASTICAS	Historia del arte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	16	
	Psicología del Arte																						2	2
	Filosofía del Arte																						2	2
	Estética																						2	2
	Antropología artística																						2	2
	Semiótica de la Imagen visual																						2	2
	Talleres Principales	10	5	10	5	10	6	10	6	10	12	7	12	7	14	8	14	8	16	9	16	9	124	70
	Dibujo artístico	8	5	8	5	10	6	10	6	8	5	8	5	6	6	4	6	4					64	40
	Comunicación visual	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6
	Fundamentos visuales																							8
TALLER DE CREACION Y EJECUCION PLASTICA	Morfología visual																						2	2
	Anatomía artística																						4	4
	Orden geométrico																						2	2
	Perspectiva																						4	4
	Diseño artístico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4
	Taller regional																						4	4
	Comunicación y restauración																						8	8
	Producción gráfica digital																						4	4
	Producción Audio visual																						4	4
	Fotografía Artística																						6	6
TECNOLOGIA A AUDIO Y VISUAL GESTION	Proyectos artísticos interdisciplinarios																						8	8
	Gestión empresarial																						4	4
	Investigación General	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Investigación artística																						12	12
	Crítica de Arte																						8	8
	Arte popular																						2	2
	Sociología del arte																						2	2
	ECOSISTEMA																						2	2
	ETICA Y FORMACION DE VALORES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	COMUNICACION MATEMATICA		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		32	24	32	24	32	24	32	24	32	24	32	24	30	22	32	22	30	22	30	22	32	24	314

Anexo 5: Guía de entrevista al Director

ENTREVISTA AL DIRECTOR:

1. ¿En qué año fue creada la especialidad de Pintura?
2. ¿Quién la dirige actualmente, puede darme su nombre?
3. ¿Qué currícula tienen implementada?
4. ¿Cuántas currículas tienen desde la creación de la especialidad?
5. ¿Qué es para usted la Gestión Cultural?, según su criterio este conocimiento debe ser formado en los profesionales de esta escuela?
6. El profesional egresado de Artes plásticas y visuales con especialidad en Pintura requiere de la competencia de Gestión Cultural para su desempeño profesional ¿Qué tipo de formación vienen realizando en la ESFAP MT bellas artes para generar esas competencias en los estudiantes y egresados?
7. ¿Podría mencionar cuáles son los cursos que forman y orientan las capacidades o competencias para desarrollar la Gestión Cultural?
8. ¿Sus docentes cuentan con experiencia en Gestión Cultural para ejecutar estos sus cursos?
9. ¿Cuántos egresados de artes plásticas y visuales se dedican profesionalmente al ejercicio de su especialidad de pintura?
10. ¿Cuántos egresados de artes plásticas y visuales de la especialidad de pintura se dedican profesionalmente a la gestión cultural?
11. ¿Tienen planeado actualizar la currícula actual?
12. ¿Cuáles serían las modificaciones a efectuar en la currícula?
13. ¿Consideraría relevante orientar o ampliar cursos con un enfoque de Gestión Cultural en la Carrera de Artes plásticas y visuales de especialidad de pintura?
14. ¿Consideraría necesario ampliar cursos electivos para formar en temas de Gestión cultural a los estudiantes de Artes visuales?
15. ¿Consideraría planificar talleres, sesiones, conversatorios y demás actividades formativas que aborden sobre la Gestión Cultural dirigida a egresados de Artes Visuales?
16. ¿Qué recomendaciones podría brindar a los estudiantes y egresados sobre la Gestión Cultural?

Anexo 6: Guía de entrevista a los docentes

PREGUNTA
1. ¿Cuál es su formación profesional asociada al arte?
2. ¿Usted es egresado o licenciado en Artes Visuales?
3. ¿Usted tiene estudios de posgrado? Explique su respuesta.
4. ¿Usted es docente nombrado o contratado?
5. ¿Cuál es su experiencia profesional asociada al arte?
6. ¿Cuántos años de experiencia tiene como docente de educación superior? Explique su respuesta.
7. ¿Ud. conoce sobre la gestión cultural?
8. ¿Usted ha recibido formación acerca de la Gestión Cultural?
9. ¿Tiene experiencia profesional en gestión cultural?
10. ¿Usted ha profundizado sobre temas de la Gestión Cultural en las Artes Visuales?
11. ¿Ud. considera que la formación en gestión cultural orientada a las Artes Visuales es importante para la formación superior?
12. ¿De qué manera considera que la formación en Artes Visuales se relaciona con la gestión cultural?
13. ¿Considera que el desempeño de los egresados de Artes Visuales es directamente proporcional al desarrollo de sus capacidades asociadas a la gestión cultural como son: planificar, organizar, dirigir y evaluar?
14. ¿Ud. promovería o recomendaría que se realicen talleres prácticos de gestión cultural dirigidos a los egresados de Artes Visuales?
15. ¿Qué recomendaciones puede ofrecer a los egresados de Artes Visuales sobre la gestión cultural para que mejoren su desempeño laboral?

Anexo 7: Guía de entrevista a los egresados

Enlace: <https://forms.gle/wgKoiH1ethGRyoWRA>

ENTREVISTA A EGRESADOS:

1. ¿Cuándo egresó de la ESFAP MT? Marque el año.
2. ¿Puede describir sobre su formación recibida en la ESFAP MT?
3. ¿Puede mencionar los cursos relevantes que ha recibido durante su formación?
4. De acuerdo a su formación, ¿Qué cursos han contribuido para generar las capacidades de planificar, organizar, dirigir y evaluar? Mencione estos cursos.
5. De acuerdo a su desempeño profesional, actualmente en el marco de la competitividad y posicionamiento laboral, ¿Qué conocimientos han sido necesarios haber recibido? Marque las alternativas:
 - a. Gestión Cultural. b. Administración c. Proyectos de Inversión. d. Marketing. e. Otro.
6. Para Guédez Victor & Menendez la gestión cultural es: “...un trabajo organizado, es decir, con sentido. Hace referencia a la animación, la mediación, la promoción, la administración, la habilitación y el liderazgo de los procesos culturales”. Al respecto, ¿Cree usted que fue necesario haber sido formado en gestión cultural
SÍ.....NO.....
7. ¿Cree usted? ¿Cuenta con conocimientos sobre la gestión cultural?
Si.....No.....Explique su respuesta.....
8. ¿En su desempeño profesional en el rubro de las artes, se hace necesario tener la competencia de la gestión cultural?
Si.....No.....Explique su respuesta.....
9. ¿Ha participado en la planificación de proyectos de gran envergadura para promover, fomentar o impulsar la cultura y su producción artística?
SI.....NO.....
si su respuesta es afirmativa favor explicar brevemente.....
10. A lo largo del desempeño profesional, ¿Ud. ha organizado proyectos o actividades con organizaciones u otros profesionales para potenciar su producción artística?
SI.....NO.....
si su respuesta es afirmativa favor explicar brevemente.....
11. ¿Usted ha dirigido actividades culturales y su producción artística?
SI.....NO.....
si su respuesta es afirmativa favor explicar brevemente.....
12. ¿Ud ha evaluado actividades culturales artísticas o culturales en eventos de instituciones públicas, privadas o mixtas (municipalidad, empresa, etc)?
SI.....NO.....
si su respuesta es afirmativa favor explicar brevemente.....
13. ¿Respecto a su experiencia profesional, ha enfrentado dificultades para proponer, liderar, ejecutar y evaluar proyectos sobre la gestión cultural?
SI.....NO.....
si su respuesta es afirmativa favor explicar brevemente.....
14. ¿Si pudieras modificar la currícula de ESFAP MT qué cursos le gustaría que se incorporen para formar a los artistas visuales?

15. ¿Qué recomendaciones pueden brindar a los estudiantes de artes visuales de la especialidad de pintura respecto a la gestión cultural?

Solicitud para Aplicación de Instrumentos de Investigación:

SOLÍCITO PERMISO PARA APLICAR INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL AL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y EGRESADOS DE LA ESFAP BELLAS ARTES DE TRUJILLO "MACEDONIO DE LA TORRE".

SRES. DIRECTOR Y JEFE DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA BELLAS ARTES MACEDONIO DE LA TORRE DE TRUJILLO

LORENZO ABDIAS VASQUEZ YPARRAGUIRRE, estudiante del VIII CICLO de la carrera de Artes Plásticas y Visuales en la Especialidad de Dibujo y Pintura, identificado con DNI 70564765, domiciliado en la Calle los maizales Mz. E It. 8 Urb. San Andrés Et. V St II en el distrito de Víctor Larco Herrera y provincia de Trujillo, del departamento de La Libertad. Ante usted con el debido respeto me presento y expongo:

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD		
ESFAP MACEDONIO DE LA TORRE		
TRAMITE DOCUMENTARIO		
EXP. N°	21 SEP 2023	
	1571	
Nota	Fotos	21/09
10:28	03	4

Le escribo para solicitar permiso para realizar la aplicación de mis instrumentos de Investigación de Postgrado en su institución. Actualmente, estoy cursando el III ciclo en el Programa de Maestría de Ciencias Sociales con mención en Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Trujillo UNT. Estoy en proceso de aplicar mi proyecto para tesis de maestría titulado: "La gestión cultural y el desempeño laboral de los egresados de la carrera de artes visuales de la ESFAP MT". Los instrumentos a aplicar incluyen entrevistas, encuestas y otros para poder constatar la hipótesis de Investigación, con fines exclusivamente académicos y de forma confidencial.

Adjunto los documentos sustentatorios del curso de Tesis II de la investigación de grado de maestría y quedo atento a cualquier comentario, consulta o sugerencia.

Lorenzo Y

Trujillo, 13 de septiembre del 2023
LORENZO ABDIAS VASQUEZ YPARRAGUIRRE
Maestría de Gestión del Patrimonio Cultural
DNI 70564765

Tito Graus
Lic Tito Arnaldo Graus Avila
JEFATURA DE FORMACION ARTISTICA
ESFAPBA "MACEDONIO DE LA TORRE"

[Firma]
Escuela Superior de Formación Artística Pública "MACEDONIO DE LA TORRE" TRUJILLO
DIRECCIÓN

Protocolos de Consentimiento Informado aplicado a los Entrevistados:

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS PARA PARTICIPANTES [1]

Estimado/a participante,

Le pedimos su apoyo en la realización de una investigación conducida por Lic. **LORENZO ABDIAS VASQUEZ YPARRAGUIRRE**, Maestrante de la especialidad de **GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL** de la Facultad/Departamento Académico de **CIENCIAS SOCIALES** de la Universidad Nacional de Trujillo UNT, asesorado por la docente Dra. **MARCLIA ADRIANA IBERICO DIAZ**. La investigación, denominada "*La gestión cultural y el desempeño laboral de los egresados de la carrera de artes visuales de la ESFAP MT*", tiene como propósito: *Identificar como forma la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes Macedonio de la Torre de Trujillo (ESFAP MT) a los egresados de la carrera de Artes Plásticas y Visuales en la especialidad de Pintura en las capacidades de la Gestión Cultural (GC).*

Se le ha contactado a usted en calidad de Participante. Si usted accede a participar en esta entrevista, se le solicitará responder diversas preguntas sobre el tema antes mencionado, lo que tomará aproximadamente entre 15 y 30 minutos. La información obtenida será únicamente utilizada para la elaboración de una tesis. A fin de poder registrar apropiadamente la información, se solicita su autorización para grabar la conversación. La grabación y las notas de las entrevistas *serán almacenadas únicamente por el investigador en su celular para luego trasladar a su computadora personal, protegida mediante contraseña por un periodo de tres años, luego de haber publicado la investigación, y solamente él y su asesora tendrán acceso a la misma.* Al finalizar este periodo, la información será borrada.

Su participación en la investigación es completamente voluntaria. Usted puede interrumpir la misma en cualquier momento, sin que ello genere ningún perjuicio. Se considera que este estudio implica un riesgo mínimo para usted. Además, si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla cuando lo estime conveniente, a fin de clarificarla oportunamente.

Al concluir la investigación, en el correo electrónico o medio de contacto que le solicitaremos, le enviaremos un **Link (enlace Google Drive)** que le permita conocer los resultados del estudio realizado.

En caso de tener alguna duda sobre la investigación, puede comunicarse al siguiente correo electrónico: ivasquezy@unitru.edu.pe o al número +51964105842. Además, si tiene alguna consulta sobre aspectos de ética de la investigación, puede comunicarse con la Dirección de Investigación y Ética de la UNT, al correo electrónico din@unitru.edu.pe

Yo, Victoria Montenegro Borja, doy mi consentimiento para participar en el estudio y autorizo que mi información se utilice en este. Asimismo, estoy de acuerdo que mi identidad sea tratada de manera (marcar una de las siguientes opciones):

<input checked="" type="checkbox"/>	Declarada , es decir, que en la tesis se hará referencia expresa de mi nombre.
<input type="checkbox"/>	Confidencial , es decir, que en la tesis no se hará ninguna referencia expresa de mi nombre y el tesista utilizará un código de identificación (DNI), Puesto o pseudónimo.

Finalmente, entiendo que recibiré una copia de este protocolo de consentimiento informado:

Victoria Montenegro Borja [Firma] 03-16-23
Nombre completo del (de la) participante Firma Fecha

Correo electrónico del participante: montenegrovictr560@gmail.com
Celular del participante: 999643974

LORENZO ABDIAS VASQUEZ YPARRAGUIRRE

[Firma]
Nombre del Investigador responsable Firma Fecha

BIBLIO

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS PARA PARTICIPANTES [1]

Estimado/a participante,

Le pedimos su apoyo en la realización de una investigación conducida por Lic. **LORENZO ABDIAS VASQUEZ YPARRAGUIRRE**, Maestrante de la especialidad de **GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL** de la Facultad/Departamento Académico de **CIENCIAS SOCIALES** de la Universidad Nacional de Trujillo UNT, asesorado por la docente Dra. **MARCIA ADRIANA IBERICO DIAZ**. La investigación, denominada "*La gestión cultural y el desempeño laboral de los egresados de la carrera de artes visuales de la ESFAP MT*", tiene como propósito: *Identificar como forma la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes Macedonio de la Torre de Trujillo (ESFAP MT) a los egresados de la carrera de Artes Plásticas y Visuales en la especialidad de Pintura en las capacidades de la Gestión Cultural (GC)*.

Se le ha contactado a usted en calidad de Participante. Si usted accede a participar en esta entrevista, se le solicitará responder diversas preguntas sobre el tema antes mencionado, lo que tomará aproximadamente entre 15 y 30 minutos. La información obtenida será únicamente utilizada para la elaboración de una tesis. A fin de poder registrar apropiadamente la información, se solicita su autorización para grabar la conversación. La grabación y las notas de las entrevistas serán almacenadas únicamente por el investigador en su celular para luego trasladar a su computadora personal, protegida mediante contraseña por un periodo de tres años, luego de haber publicado la investigación, y solamente él y su asesora tendrán acceso a la misma. Al finalizar este periodo, la información será borrada.

Su participación en la investigación es completamente voluntaria. Usted puede interrumpir la misma en cualquier momento, sin que ello genere ningún perjuicio. Se considera que este estudio implica un riesgo mínimo para usted. Además, si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla cuando lo estime conveniente, a fin de clarificarla oportunamente.

Al concluir la investigación, en el correo electrónico o medio de contacto que le solicitaremos, le enviaremos un *Link (enlace Google Drive)* que le permita conocer los resultados del estudio realizado.

En caso de tener alguna duda sobre la investigación, puede comunicarse al siguiente correo electrónico: lvasquez@unitru.edu.pe o al número +51964105842. Además, si tiene alguna consulta sobre aspectos de ética de la investigación, puede comunicarse con la Dirección de Investigación y Ética de la UNT, al correo electrónico din@unitru.edu.pe

Yo, Docente, doy mi consentimiento para participar en el estudio y autorizo que mi información se utilice en este. Asimismo, estoy de acuerdo que mi identidad sea tratada de manera (marcar una de las siguientes opciones):

<input type="checkbox"/>	Declarada , es decir, que en la tesis se hará referencia expresa de mi nombre.
<input checked="" type="checkbox"/>	Confidencial , es decir, que en la tesis no se hará ninguna referencia expresa de mi nombre y el tesista utilizará un código de identificación (DNI), Puesto o pseudónimo.

Finalmente, entiendo que recibiré una copia de este protocolo de consentimiento informado:

Jorge Benitez Garcia [Firma] 03/10/23
 Nombre completo del (de la) participante Firma Fecha

Correo electrónico del participante: _____
 Celular del participante: _____

LORENZO ABDIAS VASQUEZ YPARRAGUIRRE [Firma]
 Nombre del Investigador responsable Firma Fecha

BIBLIO

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS PARA PARTICIPANTES [1]

Estimado/a participante,

Le pedimos su apoyo en la realización de una investigación conducida por Lic. LORENZO ABDIAS VASQUEZ YPARRAGUIRRE, Maestrante de la especialidad de GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL de la Facultad/Departamento Académico de CIENCIAS SOCIALES de la Universidad Nacional de Trujillo UNT, asesorado por la docente Dra. MARCIA ADRIANA IBERICO DIAZ. La investigación, denominada "La gestión cultural y el desempeño laboral de los egresados de la carrera de artes visuales de la ESFAP MT", tiene como propósito: *Identificar como forma la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes Macedonio de la Torre de Trujillo (ESFAP MT) a los egresados de la carrera de Artes Plásticas y Visuales en la especialidad de Pintura en las capacidades de la Gestión Cultural (GC).*

Se le ha contactado a usted en calidad de Participante. Si usted accede a participar en esta entrevista, se le solicitará responder diversas preguntas sobre el tema antes mencionado, lo que tomará aproximadamente entre 15 y 30 minutos. La información obtenida será únicamente utilizada para la elaboración de una tesis. A fin de poder registrar apropiadamente la información, se solicita su autorización para grabar la conversación. La grabación y las notas de las entrevistas serán almacenadas únicamente por el investigador en su celular para luego trasladar a su computadora personal, protegida mediante contraseña por un periodo de tres años, luego de haber publicado la investigación, y solamente él y su asesora tendrán acceso a la misma. Al finalizar este periodo, la información será borrada.

Su participación en la investigación es completamente voluntaria. Usted puede interrumpir la misma en cualquier momento, sin que ello genere ningún perjuicio. Se considera que este estudio implica un riesgo mínimo para usted. Además, si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla cuando lo estime conveniente, a fin de clarificarla oportunamente.

Al concluir la investigación, en el correo electrónico o medio de contacto que le solicitaremos, le enviaremos un Link (enlace Google Drive) que le permita conocer los resultados del estudio realizado.

En caso de tener alguna duda sobre la investigación, puede comunicarse al siguiente correo electrónico: lvasquez@unitru.edu.pe o al número +51964105842. Además, si tiene alguna consulta sobre aspectos de ética de la investigación, puede comunicarse con la Dirección de Investigación y Ética de la UNT, al correo electrónico din@unitru.edu.pe

Yo, Carlos Phum Carranza, doy mi consentimiento para participar en el estudio y autorizo que mi información se utilice en este. Asimismo, estoy de acuerdo que mi identidad sea tratada de manera (marcar una de las siguientes opciones):

<input checked="" type="checkbox"/>	Declarada , es decir, que en la tesis se hará referencia expresa de mi nombre.
<input type="checkbox"/>	Confidencial , es decir, que en la tesis no se hará ninguna referencia expresa de mi nombre y el tesista utilizará un código de identificación (DNI), Puesto o pseudónimo.

Finalmente, entiendo que recibiré una copia de este protocolo de consentimiento informado:

Carb Phum Carranza 5-10-2023

Nombre completo del (de la) participante Firma Fecha

Correo electrónico del participante: calo.phum@gmail.com

Celular del participante: 999085473

LORENZO ABDIAS VASQUEZ YPARRAGUIRRE

Nombre del Investigador responsable Firma Fecha

BIBLIO

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS PARA PARTICIPANTES [1]

Estimado/a participante,

Le pedimos su apoyo en la realización de una investigación conducida por Lic. **LORENZO ABDIAS VASQUEZ YPARRAGUIRRE**, Maestrante de la especialidad de **GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL** de la Facultad/Departamento Académico de **CIENCIAS SOCIALES** de la Universidad Nacional de Trujillo UNT, asesorado por la docente Dra. **MARCIA ADRIANA IBERICO DIAZ**. La investigación, denominada "*La gestión cultural y el desempeño laboral de los egresados de la carrera de artes visuales de la ESFAP MT*", tiene como propósito: *Identificar como forma la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes Macedonio de la Torre de Trujillo (ESFAP MT) a los egresados de la carrera de Artes Plásticas y Visuales en la especialidad de Pintura en las capacidades de la Gestión Cultural (GC)*.

Se le ha contactado a usted en calidad de Participante. Si usted accede a participar en esta entrevista, se le solicitará responder diversas preguntas sobre el tema antes mencionado, lo que tomará aproximadamente entre 15 y 30 minutos. La información obtenida será únicamente utilizada para la elaboración de una tesis. A fin de poder registrar apropiadamente la información, se solicita su autorización para grabar la conversación. La grabación y las notas de las entrevistas *serán almacenadas únicamente por el investigador en su celular para luego trasladar a su computadora personal, protegida mediante contraseña por un periodo de tres años, luego de haber publicado la investigación, y solamente él y su asesora tendrán acceso a la misma*. Al finalizar este periodo, la información será borrada.

Su participación en la investigación es completamente voluntaria. Usted puede interrumpir la misma en cualquier momento, sin que ello genere ningún perjuicio. Se considera que este estudio implica un riesgo mínimo para usted. Además, si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla cuando lo estime conveniente, a fin de clarificarla oportunamente.

Al concluir la investigación, en el correo electrónico o medio de contacto que le solicitaremos, le enviaremos un *Link (enlace Google Drive)* que le permita conocer los resultados del estudio realizado.

En caso de tener alguna duda sobre la investigación, puede comunicarse al siguiente correo electrónico: lvasquez@unitru.edu.pe o al número +51964105842. Además, si tiene alguna consulta sobre aspectos de ética de la investigación, puede comunicarse con la Dirección de Investigación y Ética de la UNT, al correo electrónico dim@unitru.edu.pe

Yo, DEBORA ESTELA COZMAN VASQUEZ, doy mi consentimiento para participar en el estudio y autorizo que mi información se utilice en este. Asimismo, estoy de acuerdo que mi identidad sea tratada de manera (marcar una de las siguientes opciones):

<input type="checkbox"/>	Declarada , es decir, que en la tesis se hará referencia expresa de mi nombre.
<input checked="" type="checkbox"/>	Confidencial , es decir, que en la tesis no se hará ninguna referencia expresa de mi nombre y el testista utilizará un código de identificación (DNI), Puesto o pseudónimo.

Finalmente, entiendo que recibiré una copia de este protocolo de consentimiento informado:

DEBORA ESTELA COZMAN VASQUEZ [Firma] T. 04.10.23.
 Nombre completo del (de la) participante Firma Fecha

Correo electrónico del participante: profesoradeboracozman@gmail.com
 Celular del participante: 920047297

LORENZO ABDIAS VASQUEZ YPARRAGUIRRE [Firma]
 Nombre del Investigador responsable Firma Fecha

BIBLIO

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS PARA PARTICIPANTES [1]

Estimado/a participante,

Le pedimos su apoyo en la realización de una investigación conducida por Lic. LORENZO ABDIAS VASQUEZ YPARRAGUIRE, Maestrante de la especialidad de GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL de la Facultad/Departamento Académico de CIENCIAS SOCIALES de la Universidad Nacional de Trujillo UNT, asesorado por la docente Dra. MARCIA ADRIANA IBERICO DIAZ. La investigación, denominada "La gestión cultural y el desempeño laboral de los egresados de la carrera de artes visuales de la ESFAP MT", tiene como propósito: *Identificar como forma la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes Macedonio de la Torre de Trujillo (ESFAP MT) a los egresados de la carrera de Artes Plásticas y Visuales en la especialidad de Pintura en las capacidades de la Gestión Cultural (GC).*

Se le ha contactado a usted en calidad de Participante. Si usted accede a participar en esta entrevista, se le solicitará responder diversas preguntas sobre el tema antes mencionado, lo que tomará aproximadamente entre 15 y 30 minutos. La información obtenida será únicamente utilizada para la elaboración de una tesis. A fin de poder registrar apropiadamente la información, se solicita su autorización para grabar la conversación. La grabación y las notas de las entrevistas serán almacenadas únicamente por el investigador en su celular para luego trasladar a su computadora personal, protegida mediante contraseña por un periodo de tres años, luego de haber publicado la investigación, y solamente él y su asesora tendrán acceso a la misma. Al finalizar este periodo, la información será borrada.

Su participación en la investigación es completamente voluntaria. Usted puede interrumpir la misma en cualquier momento, sin que ello genere ningún perjuicio. Se considera que este estudio implica un riesgo mínimo para usted. Además, si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla cuando lo estime conveniente, a fin de clarificarla oportunamente.

Al concluir la investigación, en el correo electrónico o medio de contacto que le solicitaremos, le enviaremos un Link (enlace Google Drive) que le permita conocer los resultados del estudio realizado.

En caso de tener alguna duda sobre la investigación, puede comunicarse al siguiente correo electrónico: lvasquezy@unitru.edu.pe o al número +51964105842. Además, si tiene alguna consulta sobre aspectos de ética de la investigación, puede comunicarse con la Dirección de Investigación y Ética de la UNT, al correo electrónico diu@unitru.edu.pe

Yo, Oswaldo Parimango Bacilio, doy mi consentimiento para participar en el estudio y autorizo que mi información se utilice en este. Asimismo, estoy de acuerdo que mi identidad sea tratada de manera (marcar una de las siguientes opciones):

<input checked="" type="checkbox"/>	Declarada , es decir, que en la tesis se hará referencia expresa de mi nombre.
<input type="checkbox"/>	Confidencial , es decir, que en la tesis no se hará ninguna referencia expresa de mi nombre y el tesisista utilizará un código de identificación (DNI), Puesto o pseudónimo.

Finalmente, entiendo que recibiré una copia de este protocolo de consentimiento informado:

OSWALDO PARIMANGO BACILIO 4/10/23
Nombre completo del (de la) participante Firma Fecha

Correo electrónico del participante: joapariioswaldos@gmail.com
Celular del participante: _____

LORENZO ABDIAS VASQUEZ YPARRAGUIRE
Nombre del Investigador responsable Firma Fecha

BIBLIO

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS PARA PARTICIPANTES [1]

Estimado/a participante,

Le pedimos su apoyo en la realización de una investigación conducida por Lic. LORENZO ABDIAS VASQUEZ YPARRAGUIRRE, Maestrante de la especialidad de GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL de la Facultad/Departamento Académico de CIENCIAS SOCIALES de la Universidad Nacional de Trujillo UNT, asesorado por la docente Dra. MARCIA ADRIANA IBERICO DIAZ. La investigación, denominada "La gestión cultural y el desempeño laboral de los egresados de la carrera de artes visuales de la ESFAP MT", tiene como propósito: *Identificar como forma la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Bellas Artes Macedonio de la Torre de Trujillo (ESFAP MT) a los egresados de la carrera de Artes Plásticas y Visuales en la especialidad de Pintura en las capacidades de la Gestión Cultural (GC).*

Se le ha contactado a usted en calidad de Participante. Si usted accede a participar en esta entrevista, se le solicitará responder diversas preguntas sobre el tema antes mencionado, lo que tomará aproximadamente entre 15 y 30 minutos. La información obtenida será únicamente utilizada para la elaboración de una tesis. A fin de poder registrar apropiadamente la información, se solicita su autorización para grabar la conversación. La grabación y las notas de las entrevistas serán almacenadas únicamente por el investigador en su celular para luego trasladar a su computadora personal, protegida mediante contraseña por un periodo de tres años, luego de haber publicado la investigación, y solamente él y su asesora tendrán acceso a la misma. Al finalizar este periodo, la información será borrada.

Su participación en la investigación es completamente voluntaria. Usted puede interrumpir la misma en cualquier momento, sin que ello genere ningún perjuicio. Se considera que este estudio implica un riesgo mínimo para usted. Además, si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla cuando lo estime conveniente, a fin de clarificarla oportunamente.

Al concluir la investigación, en el correo electrónico o medio de contacto que le solicitaremos, le enviaremos un Link (enlace Google Drive) que le permita conocer los resultados del estudio realizado.

En caso de tener alguna duda sobre la investigación, puede comunicarse al siguiente correo electrónico: lvasquezy@unitru.edu.pe o al número +51964105842. Además, si tiene alguna consulta sobre aspectos de ética de la investigación, puede comunicarse con la Dirección de Investigación y Ética de la UNT, al correo electrónico jim@unitru.edu.pe

Yo, Luis Ríos Abanto, doy mi consentimiento para participar en el estudio y autorizo que mi información se utilice en este. Asimismo, estoy de acuerdo que mi identidad sea tratada de manera (marcar una de las siguientes opciones):

<input checked="" type="checkbox"/>	Declarada , es decir, que en la tesis se hará referencia expresa de mi nombre.
<input type="checkbox"/>	Confidencial , es decir, que en la tesis <u>no</u> se hará ninguna referencia expresa de mi nombre y el tesisista utilizará un código de identificación (DNI), Puesto o pseudónimo.

Finalmente, entiendo que recibiré una copia de este protocolo de consentimiento informado:

Luis de Jesús Ríos Abanto [Firma] 4/10/23
 Nombre completo del (de la) participante Firma Fecha

Correo electrónico del participante: rios18112325@gmail.com
 Celular del participante: 948854737

LORENZO ABDIAS VASQUEZ YPARRAGUIRRE [Firma]
 Nombre del Investigador responsable Firma Fecha

BIBLIO

Entrevistas en Audio y Escritas:

https://drive.google.com/drive/folders/1n_0NAnyqLxHzkFhzxqgFN6DcjkaQu50J?usp=drive_link

Lista de Egresados de Artes Visuales del 2014 al 2018 de la ESFAP MT:

APELLIDOS Y NOMBRES	2014
ALFARO PÉREZ, Victor Alfonso	ESCULTURA
ALTAMIRANO CHINCHAYÁN, Suly Catherine	PINTURA
APONTE BOCANEGRA, Jordana Beatriz	PINTURA
ARAUJO GUTIÉRREZ, José Alberto	PINTURA
CHUMPITAZI BURGA, Ricardo Cristhian	CERÁMICA
CORDOVA GARCIA, Mayra Alejandra	PINTURA
ELIAS DÍAZ, Gabriela Valia	PINTURA
GARCIA COTOS, Frank Adderly	CERÁMICA
HERRERA FLORES, Paola Stephany	PINTURA
MANTILLA ROJAS, Sonia Bettina	PINTURA
MUÑOZ ATO, Javier Humberto	PINTURA
ABOGAL ALVARADO, Carmen del Rocio	PINTURA
SÁNCHEZ CARRANZA, Jean Carlo Werner	PINTURA
ILLANUEVA SÁNCHEZ, Willington Javier	PINTURA
AMORA BELLO, Rober Luis	PINTURA

2015

AGUILAR DAVILA, Gladys Margot	CERÁMICA
ALFARO ALVA, Aleksis Vladimir	ESCULTURA
AVALOS CHÁVEZ, José Alejandro	PINTURA
CASTRO HARO, Joan Leonardo	PINTURA
CUEVA SALAS, Jairo	PINTURA
ELIAS DÍAZ, Gabriela Valia	PINTURA
GHINCIÜLESCOU ALZA, Nadia Grisselle	PINTURA
GONZÁLEZ PUCLIA, César Manuel	ESCULTURA
GORDILLO CRIBILLEROS, Wendy del Pilar	PINTURA
PALACIOS SALAS, Paolo Franklin	PINTURA
POLO HIDALGO, Carlos Eduardo	PINTURA
QUISPE TOVAR, Víctor Silvestre	PINTURA
ROBLES URIOL, Janina Ivonne	PINTURA
VALERA REGO, Víctor Hugo	PINTURA
VERA BELTRAN, Jose Ismael	PINTURA

2016

BAUTISTA ACUÑA, Abdías	PINTURA
BENDEZÚ IMAÑA, Keisiko	ESCULTURA
BRICEÑO QUIROZ, Marlon Enrique	ESCULTURA
CASTILLO LOZADA, Yurhissa Mayhumi	PINTURA
CASTILLO NAVARRO, José Ismael	PINTURA
CASTRO HARO, Joan Leonardo	PINTURA
ESPINOZA CAMUS, Maria Antonia	PINTURA
JARA SILVA, Kevin Dax	PINTURA
QUEZADA VALENCIA, Nibia Mery	ESCULTURA
SANCHEZ GARCIA, Einer Franz	ESCULTURA
SOTELO TORRES, Melissa Victoria	PINTURA
VARGAS GARCÍA, Jose Manuel	PINTURA

2017

CENTENO BOBADILLA, Grace Kelly	PINTURA
CHAVEZ TORRES, Frank Osmar	PINTURA
CONTRERAS CHINCHAYÁN, Carlos Alfonso	PINTURA
CUBA CONTRERAS, Alfredo	PINTURA
GAMARRA ARANA, Juan Augusto	PINTURA
MEDINA GUEVARA, Junior Eduardo	ESCULTURA
MONTALVAN SUCLUPE, Kelly Soledad	PINTURA
NORIEGA TORREJÓN, Jorge Orlando	ESCULTURA
PINTADO VÁSQUEZ, Carmen	PINTURA
SILVA MIJICHICH, Lizzie Aurea Amélia	PINTURA
VÁSQUEZ BLAS, Walter Angel	PINTURA

2018

CARRASCO VALDÉZ, Cecilia Soledad	PINTURA
CHAMAYA PÉREZ, José Antonio	PINTURA
DEXTRE PAREDES, Sharon Lisbeth	PINTURA
DÍAZ HERNÁNDEZ, Edith Luz	PINTURA
ESPINOZA CERNA, Fernando Alejandro	PINTURA
HUAMANCHUMO IPANAQUÉ, Rubén Misael	PINTURA
LIZARRIBAR CHAVEZ, Cecilia Alessandra	PINTURA
MARMANILLO MORALES, Trilce	PINTURA
MORENO ROSSO, Katherine Giannina	PINTURA
PONTE SAAVEDRA, Wilmer Jhony	PINTURA
SAAVEDRA COBEÑAS, Rubén	PINTURA
TORRICO GIL, Manuel Alejandro	PINTURA
VASQUEZ BLAS, Walter Angel	PINTURA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

DECLARACIÓN JURADA

Los autores suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que somos los autores responsables legales de la calidad y originalidad del contenido del proyecto de investigación científica, así como, del informe de la investigación científica realizado.

TITULO: La gestión cultural y el desempeño laboral de los egresados de la carrera de artes visuales de la ESFAP MT

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA INFORME DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN () TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (PREGRADO) ()
PREGRADO
PROYECTO DE TESIS PREGRADO () TESIS PREGRADO ()
PROYECTO DE TESIS MAESTRIA () TESIS MAESTRÍA (X)
PROYECTO DE TESIS DOCTORADO () TESIS DOCTORADO ()

El equipo investigador integrado por:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	FACULTAD	CONDICIÓN (NOMBRADO, CONTRATADO, MERITO, estudiante, OTROS)	CÓDIGO docente Número de matrícula del estudiante	Autor coautor asesor
1	Vásquez Yparraguirre, Lorenzo Abdías	Posgrado	Estudiante	800502322	Autor
2	Iberico Díaz, Marcia Adriana	Posgrado	Nombrado	4833	Asesor

.....
FIRMA AUTOR

70564765
DNI

.....
FIRMA ASESOR

06785430
DNI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL RENATI – SUNEDU

Trujillo, 18 de Junio de 2025

Los autores suscritos del INFORME DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA

Titulado: La gestión cultural y el desempeño laboral de los egresados de la carrera de artes visuales de la ESFAP MT

AUTORIZAMOS SU PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INTITUCIONAL, REPOSITORIO RENATI – SUNEDU, ALICIA-CONCYTEC, CON EL SIGUIENTE TIPO DE ACCESO:

- A. Acceso abierto:
- B. Acceso restringido (datos del autor y resumen del trabajo)
- C. No autorizo su publicación

Si eligió la opción restringido o No autoriza su publicación sírvase justificar

ESTUDIANTE DE PREGRADO: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TESIS
ESTUDIANTE DE POSGRADO: TESIS MAESTRIA TESIS DOCTORAL
DOCENTE: INFORME DE INVESTIGACIÓN OTROS

El equipo investigador integrado por:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	FACULTAD	CONDICIÓN (NOMBRADO, CONTRATADO, MERITO, estudiante, OTROS)	CÓDIGO docente Número de matrícula del estudiante	Autor coautor asesor
1	Vásquez Yparraguirre, Lorenzo Abdías	Posgrado	Estudiante	800502322	Autor
2	Iberico Díaz, Marcia Adriana	Posgrado	Nombrado	4833	Asesor

.....
FIRMA AUTOR

18197032
DNI

.....
FIRMA ASESOR

06785430
DNI

Código ORCID (Autor): <https://orcid.org/0000-0001-5986-5234>

Código ORCID (Asesor): <https://orcid.org/0000-0002-2376-3946>

CONSTANCIA DE INFORME DE ORIGINALIDAD

Nº: 2655002030 F. 23/04/2025-UNT

1. Investigador: **VASQUEZ YPARRAGUIRRE LORENZO ABDIAS**

DNI: **70564765**

Código: **800502322**

2. Asesor: **Dra. IBERICO DIAZ MARCIA ADRIANA**

3. Tipo de Investigación: Descriptiva

4. Título de Trabajo de Investigación: **La gestión cultural y el desempeño laboral de los egresados de la carrera de artes visuales de la ESFAP MT**

5. Fecha de evaluación: 23/04/2025

6. Software antiplagio: **TURNITIN**

7. Porcentaje de Informe de Similitud: **13%**

Porcentaje de similitud	Resultado de Evaluación
Hasta el 20%	• APROBADO
Mayor a 20%	**

Dra. Marcia Adriana Iberico Díaz
Asesor de Tesis
Escuela de Posgrado

* Consignar: **APROBADO** con letras mayúsculas

** Consignar de ser el caso: **Levantamiento de observaciones o Desaprobado**